

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φυλογένεση στην *Artemia*: επανεξέταση
με νέα δεδομένα και χρόνοι απόκλισης

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΑΤΣΙΔΗΣ

Επιβλέπων: Ηλίας Καππός (Επικ. Καθηγητής)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

FACULTY OF SCIENCES

SCHOOL OF BIOLOGY

DEPARTMENT OF GENETICS, DEVELOPMENT AND MOLECULAR BIOLOGY

DIPLOMA DISSERTATION

**Review of phylogeny and divergence
times of *Artemia* based on most recent data**

PASCHALIS NATSIDIS

Supervisor: Ilias Kappas (Assistant Professor)

THESSALONIKI 2016

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2016. Με αυτήν κλείνει η παρουσία μου στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, από το οποίο αποκόμισα αμέτρητες εμπειρίες, ακαδημαϊκές και μη, στα πέντε χρόνια των σπουδών μου.

Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον επίκουρο καθηγητή Ηλία Καππά, ο οποίος ως επιβλέπων συνέβαλε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς. Δίπλα του έμαθα όλα όσα χρειαζόταν για την εκπόνηση της εργασίας αυτής και όχι μόνο, και έμαθα να δουλεύω μεθοδικά και αποτελεσματικά. Τον ευχαριστώ θερμά για την υπομονή και την ανοχή που έδειξε στις δυσκολίες που προέκυψαν, αλλά και για τα εποικοδομητικά του σχόλια καθ' όλη τη διάρκεια της δουλειάς μας.

Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή Θεόδωρο Αμπατζόπουλο και τον Δρ Αθανάσιο Μπαξεβάνη, οι οποίοι βοήθησαν με τον τρόπο τους στην επιτυχία αυτή. Αφενός με το πολύτιμο έργο τους για την *Artemia* πάνω στο οποίο βασίστηκε μεγάλο κομμάτι της διπλωματικής μου, και αφετέρου με το ευχάριστο κλίμα που συναντούσα κάθε φορά που επισκεπτόμουν το εργαστήριο.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τους φίλους μου που στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	1
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
1.1 Γενικά για την Artemia	3
1.2 Μορφολογία.....	4
1.3 Αναπαραγωγή και κύκλος ζωής.....	4
1.4 Οικολογία και φυσική κατανομή	5
1.5 Αμφιγονικοί και παρθενογενετικοί πληθυσμοί.....	6
1.6 Εξέλιξη και ειδογένεση.....	8
1.7 Στόχος της εργασίας.....	11
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ.....	12
2.1 Συλλογή δεδομένων	12
2.2 Επιλογή κατάλληλης εξωομάδας.....	21
2.3 Φυλογενετική ανάλυση.....	21
2.3.1 Ευθυγράμμιση ακολουθιών.....	21
2.3.2 Επιλογή κατάλληλου εξελικτικού μοντέλου	21
2.3.3 Συνένωση ακολουθιών	22
2.3.4 Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων.....	22
2.4 Χρονολόγηση απόκλισης ειδών	23
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	25
3.1 Προκαταρκτικές αναλύσεις για τους δείκτες 16S rRNA και COI	25
3.2 Φυλογενετικά δέντρα για τους δείκτες 16S rRNA, COI και ITS1	25
3.3 Ανάλυση για τις ενιαίες ακολουθίες και χρονόγραμμα	Error! Bookmark not defined.
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ	36
Συμπεράσματα	39
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	40
SUMMARY	41
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	42

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά για την *Artemia*

Η *Artemia* είναι ένα μικρόσωμο, ανόστρακο καρκινοειδές το οποίο περιλαμβάνει ένα μικρό αριθμό αμφιγονικών ειδών αλλά και πλήθος παρθενογενετικών στελεχών. Είναι προσαρμοσμένο να ζει και να αναπαράγεται σε περιβάλλοντα με υψηλές τιμές αλατότητας (Browne & Bowen, 1991). Το στοιχείο αυτό βοήθησε την *Artemia* να εξαπλωθεί σε αλατούχες λίμνες και αλυκές όλων των ηπειρών, εκτός της Ανταρκτικής (Triantaphyllidis et al., 1998).

Η πρώτη καταγεγραμμένη παρατήρηση *Artemia* σημειώθηκε στη λίμνη Urmia, από έναν Ιρανό γεωγράφο το 982 μ.Χ. (Asem, 2008), ο οποίος ανέφερε την *Artemia* ως ένα “σκουλήκι” ικανό να ζει στα αλμυρά νερά της λίμνης. Η πρώτη γραφική απεικόνιση ενός ατόμου *Artemia* σημειώθηκε το 1756 από τον Schlösser (Εικόνα 1). Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί έξι είδη *Artemia*, τα οποία διαχωρίζονται σε αυτά του Παλαιού και σε αυτά του Νέου Κόσμου. Στα πρώτα συμπεριλαμβάνονται η *Artemia salina* (λεκάνη της Μεσογείου, Αφρική), η *Artemia urmiana* (Ιράν, Κριμαία), η *Artemia sinica* (Κίνα, Μογγολία) και η *Artemia tibetiana* (Θιβέτ) ενώ στα δεύτερα η *Artemia franciscana* (Αμερική) και η *Artemia persimilis* (Αργεντινή, Χιλή). Τα παρθενογενετικά στελέχη εντοπίζονται αποκλειστικά στον Παλαιό Κόσμο (Baxevanis et al., 2006). Τα αμφιγονικά είδη είναι διπλοειδή με $2n = 42$ (εκτός από την *A. persimilis* στην οποία $2n = 44$), ενώ η πλοειδία των παρθενογενετικών στελεχών κυμαίνεται από $2n$ έως $5n$.

Εικόνα 1. Η πρώτη γραφική απεικόνιση ενός ατόμου *Artemia* από Schlösser (1756) (εικόνα από Asem, 2008)

Η συστηματική κατάταξη του γένους *Artemia* έχει ως εξής:

Φύλο: Arthropoda

Υπόφυλο: Crustacea

Κλάση: Branchiopoda

Τάξη: Anostraca

Οικογένεια: Artemiidae

Γένος: *Artemia*

1.2 Μορφολογία

Το σώμα της *Artemia* είναι επίμηκες και καλύπτεται από έναν λεπτό και διαφανή εξωσκελετό χιτίνης. Το μήκος του σώματος κυμαίνεται μεταξύ 8-10 mm για τα αρσενικά και 10-12 mm για τα θηλυκά άτομα. Το σώμα διαχωρίζεται σε μεταμερή, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αποτελούν την κεφαλή, τα επόμενα έντεκα έχουν από ένα ζεύγος άκρων το καθένα και αποτελούν το θώρακα, και τα τελευταία οκτώ συνθέτουν την κοιλιά (Abatzopoulos et al., 1986). Τα κοιλιακά μεταμερή ακολουθούνται από δύο κερκοπόδια, ή αλλιώς τέλσον.

1.3 Αναπαραγωγή και κύκλος ζωής

Οι εξειδικευμένες δομές του αναπαραγωγικού συστήματος είναι ζεύγη διαφοροποιημένων άκρων και βρίσκονται στα πρώτα δύο κοιλιακά μεταμερή. Στα αρσενικά άτομα οι δομές αυτές είναι δισχιδή πέη, ενώ στα θηλυκά ένας διογκωμένος ωόσακκος. Επίσης, τα αρσενικά έχουν το δεύτερο ζεύγος των κεφαλικών κεραιών ιδιαίτερα επιμηκυσμένο σε σχέση με τα θηλυκά. Οι κεραίες αυτές χρησιμεύουν σαν όργανα συγκράτησης του θηλυκού κατά τη σύζευξη (Tyson & Sullivan, 1980).

Τα είδη της *Artemia* μπορούν να αναπαραχθούν με δύο τρόπους, είτε αμφιγονικά είτε παρθενογενετικά, χωρίς όμως να είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ των δύο μεθόδων μέσα στον ίδιο πληθυσμό. Ανεξάρτητα από την αναπαραγωγική μέθοδο, τα θηλυκά (ή τα παρθενογενετικά) άτομα μπορούν να παράγουν είτε προνύμφες, τους ναύπλιους

(ωοζωοτοκία), είτε εγκυστωμένα έμβρυα (ωοτοκία) (Jackson & Clegg, 1996). Η ωοζωοτοκία και η ωοτοκία μπορούν να πραγματοποιηθούν από το ίδιο άτομο, αλλά όχι στην ίδια γέννα. Η εκάστοτε μέθοδος επιλέγεται με βάση τις παρούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε ευνοϊκό περιβάλλον προτιμάται η ωοζωοτοκία, ενώ σε δυσμενείς συνθήκες η ωοτοκία.

Στην περίπτωση της ωοζωοτοκίας, το θηλυκό γεννά νεαρά άτομα που βρίσκονται σε προνυμφικό στάδιο και ονομάζονται ναύπλιοι. Οι ναύπλιοι έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,4 mm κατά την εκκόλαψη και, κάτω από ιδανικές συνθήκες, αναπτύσσονται σε ενήλικα άτομα μέσα σε 8 ημέρες. Η ανάπτυξη αυτή περιλαμβάνει στάδια τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους από την αποβολή του υπάρχοντος εξωσκελετού και την ανάπτυξη ενός νέου, ελαφρώς μεγαλύτερου (Lavens & Sorgeloos, 1996).

Όταν διαφοροποιούν τον τρόπο αναπαραγωγής τους στην ωοτοκία, τα θηλυκά παράγουν έμβρυα τα οποία αναπτύσσονται μόνο μέχρι το στάδιο του γαστριδίου. Κατόπιν περιβάλλονται από ένα παχύ κέλυφος που εκκρίνεται από τη μήτρα, εισέρχονται σε στάδιο μεταβολικής διάπαυσης και απελευθερώνονται από το θηλυκό άτομο. Οι κύστεις μπορούν να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση μέχρι και έξι χρόνια (Clegg et al., 1999). Όταν βρεθούν σε κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενεργοποιούνται μοριακοί και βιοχημικοί μηχανισμοί (μετάπτωση σε κατάσταση νάρκης) και η ανάπτυξη συνεχίζεται για το σχηματισμό του ναυπλίου.

1.4 Οικολογία και φυσική κατανομή

Η *Artemia* είναι ένας ακραιόφιλος οργανισμός, ο οποίος διαθέτει μία μοναδική συλλογή προσαρμογών για τα ακραία περιβάλλοντα όπου ζει. Τα περιβάλλοντα αυτά περιλαμβάνουν αλμυρές λίμνες και αλυκές σε εύκρατες, υποτροπικές και τροπικές περιοχές. Η λίστα με τα ενδιαιτήματα που καταλαμβάνονται από πληθυσμούς *Artemia* περιέχει πάνω από 500 οικοθέσεις (Triantaphyllidis et al., 1998) και συνεχώς ανανεώνεται.

Στην απόκτηση αυτών των προσαρμογών βοήθησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν κατάφερε να εισβάλει σχεδόν κανένας θηρευτής της *Artemia*. Έτσι, ανέπτυξε σημαντικές προσαρμογές, όπως η εναλλαγή μεταξύ ωοτοκίας και ωοζωοτοκίας, η παραγωγή κύστεων διάπαυσης, το αποτελεσματικό σύστημα ωσμωρύθμισης και η σύνθεση αιμοσφαιρινών ικανές να λειτουργήσουν στα πολύ χαμηλά επίπεδα οξυγόνου που συναντώνται στα ενδιαιτήματα με υψηλή αλατότητα.

Οι κύστεις διάπαυσης της *Artemia* έχουν χαρακτηριστεί “το πιο ανθεκτικό σε περιβαλλοντικά στρες αναπτυξιακό στάδιο στην ιστορία των ζώων” (Clegg & Trotman,

2002), ενώ τα κινούμενα στάδια (ναύπλιοι και άλλα προνυμφικά στάδια και ενήλικα άτομα) είναι “οι καλύτεροι ωσμωρυθμιστές του ζωικού βασιλείου”.

Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες στις απαιτήσεις ενός ενδαιτημάτος για την *Artemia*, την καθιστούν ανίκανη για ενεργή διασπορά. Η παθητική μεταφορά αποτελεί το μόνο μέσο για εξάπλωση και εποίκιση νέων περιοχών, και πραγματοποιείται μέσω του ανέμου ή με τη συνδρομή υδρόβιων πτηνών, τα οποία μεταφέρουν τις κύστες είτε προσκολλημένες στα πόδια και το φτέρωμά τους, είτε μέσα στο πεπτικό τους σύστημα, όπου διατηρούνται ανέπαφες για λίγες μέρες αφού καταποθούν (Van Stappen, 1996).

1.5 Αμφιγονικοί και παρθενογενετικοί πληθυσμοί

Το γονιδιακό απόθεμα της *Artemia* αποτελείται από αυτό των αμφιγονικών ειδών και εκείνο των παρθενογενετικών στελεχών. Και τα δύο μέρη εμφανίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκάστοτε αναπαραγωγικής μεθόδου.

Τα είδη που αναπαράγονται αμφιγονικά υπερτερούν στην προσαρμοστικότητα, λόγω της ικανότητας ανασυνδυασμού των γονιδίων. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα ένα άτομο να φέρει πλεονεκτικά χαρακτηριστικά τα οποία εξελίχθηκαν ανεξάρτητα, αυξάνοντας την πιθανότητα επιβίωσής του και παραγωγής απογόνων. Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο άτομο κληρονομήσει ένα πλήθος αρνητικών μεταλλάξεων, μειώνονται οι πιθανότητες επιβίωσής του, οπότε και οι μεταλλάξεις αυτές τείνουν να χαθούν από το γονιδιακό απόθεμα (Kondrashov, 1988).

Από την άλλη, η αρνητική πλευρά της φυλετικής αναπαραγωγής περιλαμβάνει τη δαπάνη μεγάλου ποσού ενέργειας και χρόνου για την εύρεση συντρόφου και το γνωστό ως “two-fold cost of sex”, δηλαδή τη δαπάνη ενέργειας από τα θηλυκά για την παραγωγή αρσενικών ατόμων, τα οποία δεν συνεισφέρουν ενεργειακά στην παραγωγή απογόνων, παρά μόνο παρέχουν τη γενετική πληροφορία μέσω των γαμετών τους (Maynard Smith, 1978). Τέλος, το ίδιο το ζευγάρι μπορεί να καταστεί επιζήμιο για τα θηλυκά (Engelstädter, 2008).

Στα παρθενογενετικά στελέχη, το πλεονέκτημα έγκειται στην ικανότητα της 1:1 αναπαραγωγής, δηλαδή στο ότι για την παραγωγή ενός απογόνου χρειάζεται μόνο ένα άτομο, και στο ότι κάθε άτομο ενός πληθυσμού είναι αναπαραγωγικά αυτόνομο, μπορεί δηλαδή να δώσει από μόνο του απόγονο (Engelstädter, 2008). Επίσης, η σταθερότητα του γονιδιακού αποθέματος των παρθενογενετικών στελεχών λόγω έλλειψης ανασυνδυασμού ενισχύει τη διαβίωση σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, εφόσον δεν υπάρχει η πιθανότητα

απώλειας ενός πλεονεκτικού χαρακτηριστικού (Butlin, 2002). Ωστόσο η παρθενογένεση συνοδεύεται και από αρνητικά στοιχεία. Η ανικανότητα δημιουργίας γενετικής ποικιλότητας λόγω μη ανασυνδυασμού τοποθετεί τα παρθενογενετικά στελέχη σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό με τα αμφιγονικά είδη, καθώς και στην περίπτωση αντιμετώπισης παρασίτων (Stenberg et al., 2003).

Η γεωγραφική κατανομή των παρθενογενετικών στελεχών περιορίζεται αποκλειστικά σε περιοχές του Παλαιού Κόσμου, όπου και κυριαρχούν λόγω της υψηλότερης ανοχής τους σε ωσμωτικό στρες, του υψηλότερου ρυθμού αναπαραγωγής τους και του αποτελεσματικότερου εποίκισμού. Στο Νέο Κόσμο δεν υπάρχουν ενδείξεις για εξέλιξη παρθενογενετικών πληθυσμών, ούτε για φυσική μεταφορά τους από τον Παλιό Κόσμο (Browne & McDonald, 1982). Αντιθέτως, οι αμφιγονικοί πληθυσμοί βρίσκονται τόσο σε περιοχές του Νέου όσο και του Παλαιού Κόσμου.

Στο Νέο Κόσμο υπάρχουν δύο είδη *Artemia*:

- *Artemia franciscana*, Kellogg 1906: Εντοπίζεται κυρίως στη Β. Αμερική. Ωστόσο, υπάρχουν μόνιμοι και πρόσκαιροι εισβολικοί πληθυσμοί παγκοσμίως καθώς και πληθυσμοί από ενοφθαλμισμούς (Kappas et al., 2004).

- *Artemia persimilis*, Piccinelli & Prosdocimi 1968: Έχει καταγραφεί ως τώρα μόνο σε περιοχές της Αργεντινής (Ruiz et al., 2008) και σε δύο τοποθεσίες στη Χιλιανή Παταγονία (Gajardo et al., 1999).

Έχει δειχθεί ότι χρωμοσωματικές μεταλλάξεις έχουν συμβάλει στην εξελικτική απόκλιση των ειδών του Νέου Κόσμου (Parraguez et al., 2009). Ο διαχωρισμός από τα είδη του Παλαιού Κόσμου συνοδεύτηκε από την απόκτηση χρωμόκεντρων, δηλαδή ετεροχρωματικών περιοχών που εμφανίζουν σε μεγάλο αριθμό επαναλήψεων μια αλληλουχία *AluI* μήκους 110 ζευγών βάσεων (Barigozzi et al., 1987). Επίσης η *A. persimilis* απέκτησε δύο επιπλέον χρωμοσώματα ($2n = 44$) σε σχέση με την *A. franciscana* και τα υπόλοιπα αμφιγονικά είδη, όπου $2n = 42$. Τέλος, στην *A. franciscana* παρατηρήθηκε αύξηση του ποσού ετεροχρωματικής εξαιτίας διαδοχικής διεύρυνσής της, πιθανώς μέσω άνισου διασκελισμού (Badaracco et al., 1987).

Στον Παλιό Κόσμο υπάρχουν τέσσερα αμφιγονικά είδη:

- *Artemia salina*, Linnaeus 1758: Ενδημικό είδος της λεκάνης της Μεσογείου, έχει βρεθεί επίσης στη Ν. Αφρική (Muñoz et al., 2008).

- *Artemia urmiana*, Günther 1899: Ενδημικό είδος της λίμνης Urmia του Ιράν (Abatzopoulos et al., 2006), εμφανίζεται και στη λίμνη Koyashkoe της Κριμαίας (Abatzopoulos et al., 2009;

Maniatsi et al., 2011). Και στα δύο ενδιαιτήματα συνυπάρχει με παρθενογενετικά στελέχη (Agh et al., 2006).

- *Artemia sinica*, Cai 1989: Εντοπίζεται σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Κίνας (Triantaphyllidis et al., 1998).

- *Artemia tibetiana* Abatzopoulos, Zhang & Sorgeloos 1998: Εντοπίζεται στη λίμνη Lagkor του Θιβέτ, από όπου πήρε και την ονομασία της (Abatzopoulos et al., 2002).

1.6 Εξέλιξη και ειδογένεση

Η *Artemia* είναι ένας εξαιρετικά εύχρηστος οργανισμός για μελέτες εξελικτικών διαδικασιών. Η άνεση με την οποία διατηρείται σε εργαστηριακό περιβάλλον την καθιστά ιδανική για αυτό το σκοπό (Browne & Bowen, 1991). Η *Artemia* έχει ελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών οι οποίοι προσπαθούν κατά κύριο λόγο να βρουν το πρότυπο εμφάνισης της παρθενογένεσης στο γένος. Υπάρχει μία σειρά μελετών που διερεύνησαν την εξελικτική ιστορία της *Artemia*, οι οποίες βασίστηκαν κυρίως σε δεδομένα αλλοενζύμων. Η πρώτη σημαντική δουλειά πραγματοποιήθηκε από τους Beardmore & Abreu-Grobois (1983) (Εικόνα 2) και συμπεριέλαβε όλα τα γνωστά έως τότε είδη εκτός από την *A. tibetiana* η οποία ανακαλύφθηκε αργότερα (Abatzopoulos et al., 1998), όπως και η *A. sinica* (Cai, 1989).

Η πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη φυλογενετική ανάλυση της *Artemia* εκπονήθηκε από τους Baxevanis et al. (2006) και ανανέωσε ριζικά την προϋπάρχουσα γνώση στις εξελικτικές σχέσεις και τη βιογεωγραφική ιστορία της *Artemia*. Στην έρευνα αυτή επιχειρήθηκε προσδιορισμός των χρονικών αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων εξελικτικών γραμμών της *Artemia*, με την ανάλυση γενετικών δεικτών από πληθυσμούς παγκόσμιας εξάπλωσης και τη χρήση μοντέρνων βιοπληροφορικών εργαλείων.

Εικόνα 2. Εκτίμηση των φυλογενετικών σχέσεων του γένους *Artemia* με βάση αλλοενζυμικούς δείκτες, από Beardmore και Abreu-Grobois (1983) (Εικόνα από Baxevanis et al, 2006).

Τα σημαντικότερα γεγονότα στη βιογεωγραφία της *Artemia* συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Ο διαχωρισμός του αρχικού αποθέματος σε δύο μέρη προκλήθηκε από την αποκόλληση της Νοτίου Αμερικής από την Γκοντβάνα στο μέσο Κρητιδικό (περίπου 80-90 εκατομμύρια χρόνια πριν). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην απόκλιση της *A. persimilis*, η οποία θεωρείται το πλέον αρχέγονο είδος *Artemia*, σε περιοχές της σημερινής Νοτίου Αμερικής.

2. Από το απόθεμα στο Νέο Κόσμο, το πρώτο είδος που αποχωρίστηκε ήταν η *A. salina*. Η εξελικτική ιστορία της *A. salina* συνδέεται έντονα με την ιστορία της λεκάνης της Μεσογείου, η οποία περίπου 5.5 εκατομμύρια χρόνια πριν υπέστη μια εκτεταμένη αποξήρανση (Μεσσίειος Κρίση Αλατότητας) και κατακερματίστηκε σε μικρότερα ενδαιτήματα (**Εικόνα 3**). Το γεγονός αυτό οδήγησε τους πληθυσμούς *A. Salina* να διαφοροποιηθούν γενετικά. Με το πέρας της περιόδου αυτής, η Μεσόγειος επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα ύδατος μέσω ροής από τον Ατλαντικό, διαμέσου του στενού του Γιβραλτάρ (Krijgsman et al., 1999). Σήμερα, η *A. salina* αποτελείται από δύο διακριτές γενετικά ομάδες, μία στην Ανατολική και μία στη Δυτική Μεσόγειο. Η ενδοειδική ποικιλότητα αγγίζει τα επίπεδα του 30%, την υψηλότερη από όλα τα είδη *Artemia*.

3. Επίσης, περίπου 32 εκατομμύρια χρόνια πριν υπήρχαν ακόμα τμήματα ξηράς τα οποία συνέδεαν τη Βόρεια Αμερική με την Ευρώπη (Mayr, 2001). Αυτές οι συνδέσεις συνέβαλαν στον αποχωρισμό της *A. franciscana* από τα Ασιατικά είδη.

4. Η ανύψωση του οροπεδίου το Θιβέτ οδήγησε στον αποχωρισμό της *A. sinica* από την εξελικτική γραμμή που έδωσε την *A. tibetiana* περίπου 8 εκατομμύρια χρόνια πριν (Baxevanis et al., 2006).

Βρέθηκε επίσης ότι η παρθενογένεση εμφανίστηκε τουλάχιστον τέσσερις φορές, ανεξάρτητα (Baxevanis et al., 2006).

Εικόνα 3. Η λεκάνη της Μεσογείου κατά την Μεσσίειο Κρίση αλατότητας. Η αποξήρανση της Μεσογείου Θάλασσας οδήγησε σε κατακερματισμό της σε μικρότερα ενδιαιτήματα, όπου το καθένα φιλοξενούσε διαφορετικούς πληθυσμούς *Artemia* (εικόνα από F. Brigida, 2011).

1.7 Στόχος της εργασίας

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων όλων των αμφιγονικών ειδών και των γνωστών παρθενογενετικών πληθυσμών του γένους *Artemia*, καθώς και στην ερμηνεία των φυλογενετικών αποκλίσεων με βάση γεωλογικά φαινόμενα που συνέβησαν την εκάστοτε περίοδο. Η εξέταση και η εύρεση των παραπάνω γεγονότων έγινε με τη χρήση σύγχρονων προγραμμάτων βιοπληροφορικής. Ανακτήθηκαν από βάσεις δεδομένων όλες οι διαθέσιμες ακολουθίες που αφορούν τα είδη *Artemia*, από τις οποίες επιλέχθηκαν οι καταλληλότερες για τη διεξαγωγή φυλογενετικών αναλύσεων. Οι γενετικοί δείκτες για τους οποίους τα δεδομένα ήταν επαρκή είναι η περιοχή που κωδικοποιεί το 16S rRNA, το μιτοχονδριακό γονίδιο COI και ο πυρηνικός δείκτης ITS1.

Κατασκευάστηκαν φυλογενετικά δέντρα για κάθε δείκτη ξεχωριστά, καθώς και για συνενωμένες ακολουθίες που περιλάμβαναν τους τρεις δείκτες σε μία ακολουθία. Για τις συνενωμένες ακολουθίες κατασκευάστηκε και χρονόγραμμα, για την εκτίμηση των χρονολογιών των αποκλίσεων κάθε κλάδου.

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Συλλογή δεδομένων

Αρχικά ανακτήθηκε από τη βάση δεδομένων του NCBI (ncbi.nlm.nih.gov) ένας μεγάλος αριθμός ακολουθιών γονιδίων και άλλων γενετικών δεικτών, για όλα τα είδη *Artemia*. Οι ακολουθίες αυτές αποθηκεύτηκαν σε μορφή FASTA σε ξεχωριστά αρχεία για κάθε γενετικό τόπο. Επειδή ο όγκος της πληροφορίας σε αυτό το σημείο ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, χρειάστηκε να γίνει επεξεργασία και εκκαθάριση των πρωτογενών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκαν πίνακες συσχέτισης γενετικών τόπων-οργανισμών, ώστε να διαπιστωθεί για ποιους γενετικούς τόπους υπάρχουν διαθέσιμες ακολουθίες για κάθε είδος. Όσα γονίδια εκπροσωπούσαν σε ανεπαρκή αριθμό ειδών για τη διεξαγωγή φυλογενετικών αναλύσεων απορρίφθηκαν από την περαιτέρω ανάλυση. Οι γενετικοί τόποι για τους οποίους υπήρχε ικανοποιητική διαθέσιμη πληροφορία σε όλα τα μελετώμενα είδη, ήταν η περιοχή που κωδικοποιεί το 16S rRNA, το μιτοχονδριακό γονίδιο COI και ο πυρηνικός γενετικός δείκτης ITS1 (Internal Transcribed Spacer 1).

Σε ορισμένα είδη οι δύο από τους τρεις γενετικούς δείκτες (16S και COI) εκπροσωπούσαν από πλήθος ακολουθιών με παγκόσμια κατανομή. Θέλοντας να περιορίσουμε αυτά τα δεδομένα, ώστε να μειωθεί ο υπολογιστικός χρόνος των προγραμμάτων, επιλέχθηκε μία ακολουθία για κάθε είδος, εκτός από την *A. salina*, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών της Ανατολικής και της Δυτικής Μεσογείου. Η επιλογή αυτή βοήθησε αργότερα και στον προσδιορισμό της χρονικής απόκλισης. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 4 ακολουθίες παρθενογενετικών στελεχών για κάθε γενετικό δείκτη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τέσσερις διαφοροποιημένους παρθενογενετικούς πληθυσμούς.

Οι τελικές ακολουθίες προέκυψαν μετά από φυλογενετική ανάλυση στην οποία υποβλήθηκαν τα πρωτογενή δεδομένα. Στους **Πίνακες 1** και **2** φαίνονται όλες οι ακολουθίες που αρχικά ανακτήθηκαν για τους γενετικούς δείκτες 16S και COI, αντίστοιχα. Ορισμένες από αυτές (γκρίζο φόντο) χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή φυλογενετικών δέντρων. Οι περιοχές των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την προκαταρκτική ανάλυση φαίνονται στους **Πίνακες 3** και **4**. Στις τελικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν 36 ακολουθίες (συμπεριλαμβανομένων και των εξωομάδων) (**Πίνακας 5**), χωρίς να χαθεί η οικουμενικότητα των δεδομένων (**Πίνακας 6**).

Πίνακας 1. Ακολουθίες που ανακτήθηκαν αρχικά από το NCBI για το γενετικό τόπο 16S rRNA. Οι ακολουθίες με γκρι φόντο χρησιμοποιήθηκαν για την προκαταρκτική φυλογενετική ανάλυση από την οποία προέκυψαν οι ακολουθίες για την τελική ανάλυση.

Αριθμός καταχώρησης	Είδος	Κωδική ονομασία	Μελέτη
KF725843.1	<i>A. franciscana</i>	VEC14-19 (2)	Muñoz et al., 2013
KF725844.1	<i>A. franciscana</i>	ASG01-15 (4)	Muñoz et al., 2013
KF725845.1	<i>A. franciscana</i>	ASG_02 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725846.1	<i>A. franciscana</i>	ASG_06 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725847.1	<i>A. franciscana</i>	CHAP01 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725848.1	<i>A. franciscana</i>	CHLC02_JAYA05 (2)	Muñoz et al., 2013
KF725849.1	<i>A. franciscana</i>	CHLV01-03 (2)	Muñoz et al., 2013
KF725850.1	<i>A. franciscana</i>	CHP24 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725851.1	<i>A. franciscana</i>	CHSL03 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725852.1	<i>A. franciscana</i>	CM01 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725853.1	<i>A. franciscana</i>	CMEA2_14 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725854.1	<i>A. franciscana</i>	CMEA2_17 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725855.1	<i>A. franciscana</i>	CSC08 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725856.1	<i>A. franciscana</i>	CT06 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725857.1	<i>A. franciscana</i>	MexCB25-31 (5)	Muñoz et al., 2013
KF725858.1	<i>A. franciscana</i>	MexH10 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725859.1	<i>A. franciscana</i>	MexLC03 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725860.1	<i>A. franciscana</i>	MexY01-16 (2)	Muñoz et al., 2013
KF725861.1	<i>A. franciscana</i>	PLU01-06 (2)	Muñoz et al., 2013
KF725862.1	<i>A. franciscana</i>	PLC22 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725863.1	<i>A. franciscana</i>	PLC02 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725864.1	<i>A. franciscana</i>	PPS10-14 (2)	Muñoz et al., 2013
KF725865.1	<i>A. franciscana</i>	PPS18 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725866.1	<i>A. franciscana</i>	PV02 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725867.1	<i>A. franciscana</i>	PVe08-12 (2)	Muñoz et al., 2013
KF725868.1	<i>A. franciscana</i>	USSB01 (1)	Muñoz et al., 2013
KF725869.1	<i>A. franciscana</i>	USSB11 (1)	Muñoz et al., 2013
FJ007801.1	<i>A. persimilis</i>	TDP2	Kappas et al., 2009
FJ007802.1	<i>A. persimilis</i>	TDP3	Kappas et al., 2009
FJ007803.1	<i>A. persimilis</i>	BAI9	Kappas et al., 2009
FJ007804.1	<i>A. persimilis</i>	PIC7	Kappas et al., 2009
FJ007805.1	<i>A. persimilis</i>	PIC17	Kappas et al., 2009

FJ007806.1	<i>A. persimilis</i>	PIC20	Kappas et al., 2009
FJ007807.1	<i>A. persimilis</i>	PIC21	Kappas et al., 2009
FJ007808.1	<i>A. persimilis</i>	PIC23	Kappas et al., 2009
FJ007809.1	<i>A. persimilis</i>	PIC22	Kappas et al., 2009
FJ007810.1	<i>A. persimilis</i>	BAI8	Kappas et al., 2009
FJ007811.1	<i>A. tibetiana</i>	TIB7	Kappas et al., 2009
FJ007812.1	<i>A. urmiana</i>	URM1	Kappas et al., 2009
FJ007813.1	Parthenogen	MEM4	Kappas et al., 2009
FJ007814.1	Parthenogen	POL14	Kappas et al., 2009
FJ007815.1	Parthenogen	NAM5	Kappas et al., 2009
FJ007816.1	Parthenogen	MAD2	Kappas et al., 2009
FJ007817.1	Parthenogen	EIL2	Kappas et al., 2009
FJ007818.1	<i>A. sinica</i>	SIN15	Kappas et al., 2009
FJ007819.1	Parthenogen	JIA12	Kappas et al., 2009
FJ007820.1	<i>A. franciscana</i>	LLA6	Kappas et al., 2009
FJ007821.1	<i>A. franciscana</i>	LLA7	Kappas et al., 2009
FJ007822.1	<i>A. franciscana</i>	CON9	Kappas et al., 2009
FJ007823.1	<i>A. franciscana</i>	CON6	Kappas et al., 2009
FJ007824.1	<i>A. franciscana</i>	PIC2	Kappas et al., 2009
FJ007825.1	<i>A. franciscana</i>	GSL1	Kappas et al., 2009
FJ007826.1	<i>A. franciscana</i>	SFB8	Kappas et al., 2009
FJ007827.1	<i>A. franciscana</i>	IQU1	Kappas et al., 2009
FJ007828.1	<i>A. franciscana</i>	IQU8	Kappas et al., 2009
FJ007829.1	<i>A. franciscana</i>	CHA6	Kappas et al., 2009
FJ007830.1	<i>A. franciscana</i>	CHA8	Kappas et al., 2009
FJ007831.1	<i>A. franciscana</i>	CEJ6	Kappas et al., 2009
FJ007832.1	<i>A. franciscana</i>	CEJ7	Kappas et al., 2009
FJ007833.1	<i>A. franciscana</i>	LVI6	Kappas et al., 2009
FJ007834.1	<i>A. franciscana</i>	LVI7	Kappas et al., 2009
FJ007835.1	<i>A. salina</i>	SMS13	Kappas et al., 2009
FJ007836.1	<i>A. salina</i>	SFA9	Kappas et al., 2009
FJ007837.1	<i>A. salina</i>	LAR9	Kappas et al., 2009
FJ007838.1	<i>A. salina</i>	LAR8	Kappas et al., 2009
FJ007839.1	<i>A. salina</i>	SAN6	Kappas et al., 2009
AF209056.1	<i>S. dorotheae</i>	STD	Remigio & Hebert, 2000

Πίνακας 2. Ακολουθίες που ανακτήθηκαν αρχικά από το NCBI για το γονίδιο COI. Οι ακολουθίες με γκρι φόντο χρησιμοποιήθηκαν για την προκαταρκτική φυλογενετική ανάλυση από την οποία προέκυψαν οι ακολουθίες για την τελική ανάλυση.

Αριθμός καταχώρησης	Είδος	Κωδική ονομασία	Μελέτη
KC193638.1	Parthenogen	rmMDS1	Maccari et al., 2013
KC193639.1	Parthenogen	rmMDS2	Maccari et al., 2013
KC193640.1	Parthenogen	rmROC1	Maccari et al., 2013
KC193641.1	Parthenogen	rmROC2	Maccari et al., 2013
KC193642.1	Parthenogen	rmNOT1	Maccari et al., 2013
KC193643.1	Parthenogen	rmNOT2	Maccari et al., 2013
KC193644.1	Parthenogen	rmLAGK1	Maccari et al., 2013
KC193645.1	Parthenogen	rmLAGK2	Maccari et al., 2013
KC193646.1	Parthenogen	rmAIG1	Maccari et al., 2013
KC193647.1	Parthenogen	rmAIG2	Maccari et al., 2013
KC193648.1	Parthenogen	rmKOY1	Maccari et al., 2013
KC193649.1	Parthenogen	rmKOY2	Maccari et al., 2013
KC193650.1	Parthenogen	rmATA2	Maccari et al., 2013
KC193651.1	Parthenogen	rmIRAQ1	Maccari et al., 2013
KC193652.1	Parthenogen	rmIRAQ2	Maccari et al., 2013
KC193653.1	Parthenogen	rmURM1	Maccari et al., 2013
KC193654.1	Parthenogen	rmURM2	Maccari et al., 2013
KC193655.1	Parthenogen	rmAIBI1	Maccari et al., 2013
KC193656.1	Parthenogen	rmAIBI2	Maccari et al., 2013
KC193657.1	Parthenogen	rmXIAO1	Maccari et al., 2013
KC193658.1	Parthenogen	rmXIAO2	Maccari et al., 2013
KC193659.1	Parthenogen	rmPAK1	Maccari et al., 2013
KC193660.1	Parthenogen	rmPAK2	Maccari et al., 2013
KC193661.1	Parthenogen	rmMATA1	Maccari et al., 2013
KC193662.1	Parthenogen	rmMATA2	Maccari et al., 2013
KC193663.1	Parthenogen	rmATA1	Maccari et al., 2013
KC193664.1	Parthenogen	rmKUJ1	Maccari et al., 2013
KC193665.1	Parthenogen	rmKUJ2	Maccari et al., 2013
KC193666.1	Parthenogen	IRAQ2	Maccari et al., 2013
KC193667.1	Parthenogen	KOY1	Maccari et al., 2013
KC193668.1	Parthenogen	LAGK1	Maccari et al., 2013
KC193669.1	Parthenogen	PAK2	Maccari et al., 2013
KC193670.1	Parthenogen	AIG1	Maccari et al., 2013
KC193671.1	Parthenogen	URM4	Maccari et al., 2013
KC193672.1	Parthenogen	AIBI1	Maccari et al., 2013

KC193673.1	Parthenogen	AIBI3	Maccari et al., 2013
KC193674.1	Parthenogen	ATA15	Maccari et al., 2013
KC193675.1	Parthenogen	AIBI7	Maccari et al., 2013
KC193676.1	Parthenogen	LAGK4	Maccari et al., 2013
KC193677.1	Parthenogen	MATA1	Maccari et al., 2013
HM998990.1	<i>A. sinica</i>	haplotype H4	Maniatsi et al., 2011
HM998991.1	<i>A. urmiana</i>	haplotype H16	Maniatsi et al., 2011
HM998992.1	<i>A. persimilis</i>	haplotype H21	Maniatsi et al., 2011
HM998993.1	Parthenogen	haplotype H1	Maniatsi et al., 2011
HM998994.1	Parthenogen	haplotype H2	Maniatsi et al., 2011
HM998995.1	Parthenogen	haplotype H6	Maniatsi et al., 2011
HM998996.1	Parthenogen	haplotype H5	Maniatsi et al., 2011
HM998997.1	Parthenogen	haplotype H8	Maniatsi et al., 2011
HM998998.1	Parthenogen	haplotype H7	Maniatsi et al., 2011
HM998999.1	Parthenogen	haplotype H9	Maniatsi et al., 2011
HM999000.1	Parthenogen	haplotype H10	Maniatsi et al., 2011
HM999001.1	Parthenogen	haplotype H11	Maniatsi et al., 2011
HM999002.1	Parthenogen	haplotype H12	Maniatsi et al., 2011
HM999003.1	Parthenogen	haplotype H13	Maniatsi et al., 2011
HM999004.1	Parthenogen	haplotype H14	Maniatsi et al., 2011
HM999005.1	Parthenogen	haplotype H15	Maniatsi et al., 2011
HM998990.1	<i>A. persimilis</i>	haplotype H21	Maniatsi et al., 2011
HM998991.1	<i>A. urmiana</i>	haplotype H16	Maniatsi et al., 2011
HM998992.1	<i>A. sinica</i>	haplotype H4	Maniatsi et al., 2011
EU543444.1	<i>A. salina</i>	AS33	Muñoz et al., 2008
EU543445.1	<i>A. salina</i>	AS34	Muñoz et al., 2008
EU543446.1	<i>A. salina</i>	AS35	Muñoz et al., 2008
EU543447.1	<i>A. salina</i>	AS36	Muñoz et al., 2008
EU543448.1	<i>A. salina</i>	AS37	Muñoz et al., 2008
EU543449.1	<i>A. salina</i>	AS38	Muñoz et al., 2008
EU543450.1	<i>A. salina</i>	AS39	Muñoz et al., 2008
EU543451.1	<i>A. salina</i>	AS40	Muñoz et al., 2008
EU543452.1	<i>A. salina</i>	AS41	Muñoz et al., 2008
EU543453.1	<i>A. salina</i>	AS42	Muñoz et al., 2008
EU543454.1	<i>A. salina</i>	AS43	Muñoz et al., 2008
EU543455.1	<i>A. salina</i>	AS44	Muñoz et al., 2008
EU543456.1	<i>A. salina</i>	AS45	Muñoz et al., 2008
EU543457.1	<i>A. salina</i>	AS46	Muñoz et al., 2008
EU543458.1	<i>A. salina</i>	AS47	Muñoz et al., 2008
EU543459.1	<i>A. salina</i>	AS48	Muñoz et al., 2008

EU543460.1	<i>A. salina</i>	AS49	Muñoz et al., 2008
EU543461.1	<i>A. salina</i>	AS50	Muñoz et al., 2008
EU543462.1	<i>A. salina</i>	AS51	Muñoz et al., 2008
EU543463.1	<i>A. salina</i>	AS52	Muñoz et al., 2008
EU543464.1	<i>A. salina</i>	AS53	Muñoz et al., 2008
EU543465.1	<i>A. salina</i>	AS54	Muñoz et al., 2008
EU543466.1	<i>A. salina</i>	AS55	Muñoz et al., 2008
EU543467.1	<i>A. salina</i>	AS56	Muñoz et al., 2008
EU543468.1	<i>A. salina</i>	AS57	Muñoz et al., 2008
EU543469.1	<i>A. salina</i>	AS58	Muñoz et al., 2008
EU543470.1	<i>A. salina</i>	AS59	Muñoz et al., 2008
EU543471.1	<i>A. salina</i>	AS60	Muñoz et al., 2008
EU543472.1	<i>A. salina</i>	AS61	Muñoz et al., 2008
EU543473.1	<i>A. salina</i>	AS62	Muñoz et al., 2008
EU543474.1	<i>A. salina</i>	AS63	Muñoz et al., 2008
EU543475.1	<i>A. salina</i>	AS64	Muñoz et al., 2008
EU543476.1	<i>A. salina</i>	AS65	Muñoz et al., 2008
EU543477.1	<i>A. salina</i>	AS66	Muñoz et al., 2008
EU543478.1	<i>A. salina</i>	AS67	Muñoz et al., 2008
EU543479.1	<i>A. salina</i>	AS68	Muñoz et al., 2008
EU543480.1	<i>A. salina</i>	AS69	Muñoz et al., 2008
EU543481.1	<i>A. salina</i>	AS70	Muñoz et al., 2008
EU543482.1	<i>A. salina</i>	AS71	Muñoz et al., 2008
EU543483.1	<i>A. salina</i>	AS72	Muñoz et al., 2008
EU543484.1	<i>A. salina</i>	AS73	Muñoz et al., 2008
EU543485.1	<i>A. salina</i>	AS74	Muñoz et al., 2008
GU248381	<i>A. salina</i>	SAN1	Maniatsi et al., 2009
GU248372	<i>A. franciscana</i>	GSL1	Maniatsi et al., 2009
DQ119650	<i>A. sinica</i>	SIN	Hou et al., 2006
EF615588	<i>A. tibetiana</i>	TIB	unpublished
AF209056.1	<i>S. dorotheae</i>	STD	Remigio & Hebert, 2000

Πίνακας 3. Οι ακολουθίες που χρησιμοποιήθηκαν στην προκαταρκτική ανάλυση του γενετικού τύπου 16S rRNA και οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται τα δείγματα για κάθε είδος.

Αριθμός καταχώρησης	Είδος	Κωδική ονομασία	Περιοχή
KF725843.1	<i>A. franciscana</i>	VEC14-19 (2)	Venezuela
KF725847.1	<i>A. franciscana</i>	CHAP01 (1)	Canada
KF725869.1	<i>A. franciscana</i>	USSB11 (1)	Puerto Rico
FJ007801.1	<i>A. persimilis</i>	TDP2	Torres del Paine, Chile
FJ007803.1	<i>A. persimilis</i>	BAI9	Buenos Aires, Argentina
FJ007811.1	<i>A. tibetiana</i>	TIB7	Lagkor Co, Tibet
FJ007812.1	<i>A. urmiana</i>	URM1	Urmia Lake, Iran
FJ007813.1	Parthenogen	MEM4	Megalon Embolon, Greece
FJ007814.1	Parthenogen	POL14	Polychnitos, Greece
FJ007815.1	Parthenogen	NAM5	Swakopmund, Namibia
FJ007816.1	Parthenogen	MAD2	Ankiembe, Madagascar
FJ007817.1	Parthenogen	EIL2	Eilat, Israel
FJ007818.1	<i>A. sinica</i>	SIN15	Yuncheng, China
FJ007819.1	Parthenogen	JIA12	Jiangsu, China
FJ007820.1	<i>A. franciscana</i>	LLA6	Llamara, Chile
FJ007822.1	<i>A. franciscana</i>	CON9	El Convento, Chile
FJ007825.1	<i>A. franciscana</i>	GSL1	Great Salt Lake, USA
FJ007826.1	<i>A. franciscana</i>	SFB8	San Francisco Bay, USA
FJ007827.1	<i>A. franciscana</i>	IQU1	Iquique, Chile
FJ007829.1	<i>A. franciscana</i>	CHA6	Chaxas, Chile
FJ007833.1	<i>A. franciscana</i>	LVI6	Los Vilos, Chile
FJ007835.1	<i>A. salina</i>	SMS13	Swartkops Marina Salt, South Africa
FJ007836.1	<i>A. salina</i>	SFA9	Sfax, Tunisia
FJ007837.1	<i>A. salina</i>	LAR9	Larnaca, Cyprus
FJ007839.1	<i>A. salina</i>	SAN6	Sant'Antioco, Sardinia
AF209056.1	<i>S. dorotheae</i>	STD	Triops Educational Science, Florida

Πίνακας 4. Οι ακολουθίες που χρησιμοποιήθηκαν στην προκαταρκτική ανάλυση του γονιδίου COI και οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται τα δείγματα για κάθε είδος.

Αριθμός καταχώρησης	Είδος	Κωδική ονομασία	Περιοχή
KC193666.1	Parthenogen	IRAQ2	Baghdad, Iraq
KC193667.1	Parthenogen	KOY1	Koyashskoe, Ukraine
KC193668.1	Parthenogen	LAGK1	Lagkor Co, Tibet
KC193669.1	Parthenogen	PAK2	Korangi Creek, Pakistan
KC193670.1	Parthenogen	AIG1	Aigues Mortes, France
KC193671.1	Parthenogen	URM4	Urmia Lake, Iran
KC193674.1	Parthenogen	ATA15	Atanasovsko, Bulgaria
KC193675.1	Parthenogen	AIBI7	Aibi Lake, Xinjiang, China
KC193677.1	Parthenogen	MATA1	La Mata, Alicante, Spain
EU543445.1	<i>A. salina</i>	AS34 (JAE)	Jaen, Spain
EU543447.1	<i>A. salina</i>	AS36 (GRA)	Granada, Spain
EU543473.1	<i>A. salina</i>	AS62 (LAR)	Larnaca, Cyprus
HM998993	Parthenogen	H1 (JIA)	Jiangsu, China
HM998997	Parthenogen	H8 (MEO)	Messolonghi, Greece
HM999003	Parthenogen	H13 (MEM13)	Megalon Embolon, Greece
HM999005	Parthenogen	H15 (MEM15)	Megalon Embolon, Greece
HM998998	Parthenogen	H7 (QAR)	Qarun, Egypt
HM998995	Parthenogen	H6 (TCL)	Torre Colimena, Italy
HM998999	Parthenogen	H9 (MAD)	Ankiembe, Madagascar
HM998000	Parthenogen	H10 (MAH)	Maharlu, Iran
HM998996	Parthenogen	H5 (ARA)	Aral Sea
HM998992	<i>A. persimilis</i>	H21 (BAI)	Buenos Aires, Argentina
GU248381	<i>A. salina</i>	H20 (SAN)	Sant'Antioco, Sardinia
GU248372	<i>A. franciscana</i>	H19 (GSL)	Great Salt lake, USA
DQ119650	<i>A. sinica</i>	H3 (SIN3)	Yuncheng, China
HM998990	<i>A. sinica</i>	H4 (SIN4)	Yuncheng, China
HM998991	<i>A. urmiana</i>	H16 (URM)	Urmia Lake, Iran
EF615588	<i>A. tibetiana</i>	H17 (TIB)	Lagkor Co, Tibet
AF209065.1	<i>S. dorotheae</i>	STD	Triops Educational Science, Florida

Πίνακας 5. Οι αριθμοί καταχώρησης στη βάση δεδομένων NCBI των ακολουθιών που χρησιμοποιήθηκαν στην τελική ανάλυση των γονιδίων 16S rRNA, COI και ITS1.

Είδος	16S	COI	ITS1
<i>A. franciscana</i>	FJ007825.1	GU248372	DQ201300.1
<i>A. salina</i>	FJ007839.1	GU248381	DQ201303.1
<i>A. salina</i>	FJ007837.1	EU543473.1	DQ201309.1
<i>A. urmiana</i>	FJ007812.1	HM998991	DQ201276.1
<i>A. tibetiana</i>	FJ007811.1	EF615588	DQ201269.1
<i>A. sinica</i>	FJ007818.1	HM998990	DQ201285.1
<i>A. persimilis</i>	FJ007803.1	HM998992	DQ201264.1
Parthenogen	FJ007813.1	HM999003	DQ201274.1
Parthenogen	FJ007819.1	HM998993	DQ201288.1
Parthenogen	-	HM998995	DQ201279.1
Parthenogen	FJ007816.1	HM998999	DQ201284.1
<i>S. dorotheae</i>	AF209056.1	AF209065.1	AY519842.1

Πίνακας 6. Οι πληθυσμοί στους οποίους ανήκουν τα υπό μελέτη δείγματα ανά είδος. Προτιμήθηκαν πληθυσμοί με παγκόσμια εξάπλωση. Στην *A. salina* επιλέχθηκαν δύο πληθυσμοί, από την Ανατ. και τη Δυτ. Μεσόγειο.

Είδος	Πληθυσμός	Κωδική ονομασία
<i>A. franciscana</i>	Great Salt Lake, USA	GSL
<i>A. salina</i>	Sant' Antioco, Sardinia	SAN
<i>A. salina</i>	Larnaca, Cyprus	LAR
<i>A. urmiana</i>	Urmia lake, Iran	URM
<i>A. tibetiana</i>	Lagkor Co, Tibet	TIB
<i>A. sinica</i>	Yuncheng, China	SIN
<i>A. persimilis</i>	Buenos Aires, Argentina	BAI
Parthenogen	Megalon Embolon, Greece	PAR1
Parthenogen	Jiangsu, China	PAR2
Parthenogen	Torre Colimena, Italy	PAR3
Parthenogen	Ankiembe, Madagascar	PAR4
<i>S. dorotheae</i>	Triops Educational Science, Florida	STD

2.2 Επιλογή κατάλληλης εξωομάδας

Η επιλογή κατάλληλης εξωομάδας είναι κρίσιμη για μία επιτυχή φυλογενετική ανάλυση. Η εξωομάδα δεν πρέπει να ανήκει στην ταξινομική ομάδα που μελετούμε, διότι υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί στον ίδιο κλάδο με κάποιες από τις ακολουθίες μας. Επίσης, δεν πρέπει να είναι πολύ απομακρυσμένη φυλογενετικά από την ομάδα που μας ενδιαφέρει, διότι έτσι η τοποθέτησή της στο δέντρο είναι τυχαίο γεγονός και δεν απεικονίζει κάποια ουσιώδη φυλογενετική διαδικασία. Στην παρούσα μελέτη, ως εξωομάδες επιλέχθηκαν οι αντίστοιχες ακολουθίες (16S rRNA, COI, ITS1) από το είδος *Streptocephalus dorotheae*, το οποίο είναι καρκινοειδές της τάξης Apostraca όπως και η *Artemia*.

2.3 Φυλογενετική ανάλυση

2.3.1 Ευθυγράμμιση ακολουθιών

Η ανάλυση και η κατασκευή δέντρων έγινε πρώτα για κάθε έναν από τους τρεις δείκτες ξεχωριστά. Με τη βοήθεια του προγράμματος BioEdit 7.2.5 (Hall, 1999), δημιουργήθηκαν αρχεία τα οποία απεικόνιζαν τις υπό ανάλυση ακολουθίες. Το λογισμικό αυτό προσφέρει βασικές δυνατότητες για χειρισμό ακολουθιών. Για την πολλαπλή στοίχιση των ακολουθιών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ClustalW (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2) (Thompson et al., 1997), με τις προεπιλεγμένες παραμέτρους.

2.3.2 Επιλογή κατάλληλου εξελικτικού μοντέλου

Η επιλογή του μοντέλου εξέλιξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή ενός αξιόπιστου φυλογενετικού δέντρου. Το πρόγραμμα MEGA 6.06 (Tamura et al., 2013) χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους για να υπολογίσει το μοντέλο εξέλιξης που εξηγεί καλύτερα τις νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις. Τα μοντέλα που υπάρχουν μπορεί να περιέχουν και κάποιες επιπλέον παραμέτρους, όπως η κατανομή gamma (G) και οι αμετάβλητες θέσεις (I).

Το βασικό κριτήριο επιλογής μοντέλου είναι οι δείκτες AIC (Akaike, 1974) και BIC (Schwarz, 1978) οι οποίοι ελαχιστοποιούνται στο καταλληλότερο μοντέλο.

2.3.3 Συνένωση ακολουθιών

Εκτός από τη διεξαγωγή φυλογενετικής ανάλυσης για κάθε γενετικό δείκτη ξεχωριστά, πραγματοποιήθηκε και ανάλυση για ενιαίες ακολουθίες, οι οποίες αποτελούνταν από τις τρεις ακολουθίες 16S rRNA, COI και ITS1 τοποθετημένες διαδοχικά. Το πρόγραμμα SequenceMatrix (gaوران.github.io/taxondna) (Vaidya et al., 2010) χρησιμοποιήθηκε για την ένωση των τριών ακολουθιών σε μία, ώστε να σχηματιστούν οι ενιαίες ακολουθίες, μία για κάθε είδος. Αυτό έγινε προσδίδοντας τις ίδιες ετικέτες (αυτές στη δεξιά στήλη του **Πίνακα 6**) για κάθε οργανισμό στις ακολουθίες καθενός από τα τρία γονίδια, ώστε να τις αναγνωρίσει το πρόγραμμα και να τις ενώσει. Τα κενά που προέκυψαν από τη στοίχιση των ακολουθιών κάθε γονιδίου ξεχωριστά προστέθηκαν αναλλοίωτα στην ενιαία ακολουθία.

Εφόσον η ανάλυση αφορά πλέον μία ακολουθία, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε ένα μοντέλο για το σύνολο των ενιαίων ακολουθιών και με βάση αυτό να κατασκευαστούν φυλογενετικά δέντρα. Αυτό όμως δεν θα ανταποκρινόταν σε πραγματικές φυλογενετικές διαδικασίες, καθώς κάθε τμήμα του ενιαίου μορίου έχει προκύψει μέσω διαφορετικής εξελικτικής πορείας και ρυθμού μεταλλάξεων. Επομένως, χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα που είχαν προσδιοριστεί προηγουμένως, ξεχωριστά για το κάθε γενετικό δείκτη.

2.3.4 Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων

Στην παρούσα εργασία για την κατασκευή φυλογενετικών δέντρων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα BEAST v1.8.2 (Drummond et al., 2012) το οποίο κατασκευάζει δέντρα με τη μέθοδο της ανάλυσης κατά Bayes. Το BEAST χρησιμοποιήθηκε τόσο στις προκαταρκτικές αναλύσεις, με τη βοήθεια των οποίων επιλέχθηκαν οι τελικές 36 ακολουθίες, όσο και στην τελική ανάλυση.

Για την ανάλυση μέσω του BEAST απαιτείται ένα αρχείο .xml, το οποίο κατασκευάζεται από το συνοδευτικό πρόγραμμα BEAUti. Αυτό το αρχείο περιέχει πληροφορίες για τις παραμέτρους που απαιτούνται για την κατασκευή του δέντρου. Αυτές είναι ο προσδιορισμός της ακολουθίας που αποτελεί την εξωμάδα, ο ορισμός του εξελικτικού μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί (έτσι όπως αυτό προέκυψε από το πρόγραμμα MEGA), ο αριθμός των γενεών για τις οποίες θα εκτελεστεί το πρόγραμμα, η συχνότητα καταγραφής των δεδομένων και το όνομα των εξερχόμενων αρχείων. Το αρχείο αυτό φορτώνεται στο BEAST από όπου και κατασκευάζονται φυλογενετικά δέντρα.

Για την ανάλυση των τριών δεικτών ξεχωριστά, ο αλγόριθμος επιλέχθηκε να «τρέξει» για 10.000.000 γενιές, σχηματίζοντας δέντρα τα οποία σταδιακά συγκλίνουν προς το τελικό

δέντρο. Επίσης, επιλέχθηκε να καταγράφεται στο αρχείο log ένα δείγμα ανά 1.000 δέντρα. Έτσι, διαιρώντας τον αριθμό των γενεών με τη συχνότητα λήψης δείγματος, καταλήγουμε σε 10.000 τελικά δέντρα. Για την ανάλυση των ενιαίων ακολουθιών ο αλγόριθμος εκτελέστηκε για 100.000.000 γενιές, κρατώντας δεδομένα ανά 1.000 δέντρα, οπότε το τελικό αρχείο περιείχε 100.000 δέντρα.

Το Tree Annotator, ένα επίσης συνοδευτικό πρόγραμμα του BEAST, δημιουργεί ένα τελικό δέντρο χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα δέντρα που κατασκευάστηκαν από το BEAST. Πριν από αυτό όμως, γίνεται burn-in του πρώτου 25% των δέντρων αυτών, διότι τα πρώτα δέντρα που κατασκευάζει το BEAST βασίζονται κυρίως στην τυχαιότητα και θα σταθμίσουν το τελικό δέντρο προς λάθος κατεύθυνση.

Επίσης, έγινε έλεγχος των αποτελεσμάτων με το πρόγραμμα Tracer v1.6 (Rambaut et al., 2014) το οποίο δέχεται ως είσοδο το log file που εξάγεται από την ανάλυση του BEAST. Το Tracer ελέγχει τις παραμέτρους και υπολογίζει την τιμή ESS (Effective Sample Size). Ένα χαμηλό ESS (<100) σημαίνει ότι το input περιείχε πολλά συσχετιζόμενα μεταξύ τους δείγματα κι έτσι ίσως δεν αντιπροσωπεύει επαρκώς την ύστερη κατανομή (posterior distribution) και η διαδικασία κατασκευής φυλογενετικού δέντρου πρέπει να επαναληφθεί αυξάνοντας τον αριθμό των γενεών.

2.4 Χρονολόγηση απόκλισης ειδών

Η χρονολόγηση ήταν το τελικό στάδιο της παρούσας ανάλυσης. Η κατασκευή του χρονογράμματος πραγματοποιήθηκε επίσης με το πρόγραμμα BEAST, με τη διαφορά ότι κατά την προετοιμασία του .xml αρχείου από το βοηθητικό πρόγραμμα BEAUti τροποποιήθηκαν αρκετές παράμετροι που στα προηγούμενα δέντρα παρέμεναν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Για την κατασκευή των χρονογραμμμάτων, είναι απαραίτητο να παραχωρηθούν στο πρόγραμμα δεδομένα χρονολογιών σε κάποιους κόμβους, ώστε με βάση αυτά να βρεθούν και οι χρόνοι απόκλισης που αντιστοιχούν στους υπόλοιπους κόμβους. Η βαθμονόμηση του άξονα της χρονικής κλίμακας ήταν δευτερογενής, καθώς οι πληροφορίες που εισήχθησαν στο πρόγραμμα είχαν αντληθεί είτε από γνωστά γεωλογικά γεγονότα, είτε από δημοσιευμένες έρευνες.

Η πρωτογενής βαθμονόμηση πραγματοποιείται όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία άμεσα από αναλύσεις που έγιναν σε απολιθώματα. Οι χρονολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ήταν:

- Η Μεσσίειος Κρίση Αλατότητας, 5.6 εκατομμύρια χρόνια πριν, στον κόμβο που διαχωρίζει τις δύο ομάδες *A. salina* μεταξύ τους.
- Η αποκόλληση της Ν. Αμερικής από την Αφρική, 100 εκατομμύρια χρόνια πριν, η οποία οδήγησε στον αποχωρισμό της εξελικτικής γραμμής της *A. persimilis* από τα είδη του Παλαιού Κόσμου.
- Ο διαχωρισμός της εξωομάδας *S. dorotheae* από την εξελικτική γραμμή της *Artemia*, 235 εκατομμύρια χρόνια πριν (Mathers et al., 2013), στον κόμβο που αποτελεί τη ρίζα του δέντρου.

Οι παραπάνω χρονολογίες εισήχθησαν στο πρόγραμμα ως μέσες τιμές μιας κανονικής κατανομής. Στον **Πίνακα 7** παρουσιάζονται οι τιμές των τυπικών αποκλίσεων που ορίστηκαν για καθεμιά από τις τρεις χρονολογίες. Εκτός από αυτές όμως, εισήχθησαν και οι τιμές του ρυθμού μετάλλαξης κάθε γονιδίου, δηλαδή του ρυθμού με τον οποίο «τρέχει» το μοριακό ρολόι για καθέναν από τους τρεις γενετικούς δείκτες. Η τιμή αυτή ορίστηκε στο 1 για κάθε δείκτη, με τυπική απόκλιση επίσης 1. Ο αλγόριθμος του BEAST αντλούσε τιμές από αυτές τις κατανομές, για να κατασκευάσει τα δέντρα τα οποία σταδιακά σύγκλιναν στο τελικό δέντρο, που είναι και το κοντινότερο στην πραγματικότητα.

Πίνακας 7. Οι χρονολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένους κόμβους κατά την κατασκευή χρονογράμματος με το πρόγραμμα BEAST στην αριστερή στήλη, και η τυπική απόκλιση που ορίστηκε για την καθεμιά στη δεξιά στήλη.

Χρονολογία (σε εκατομμύρια χρόνια)	Τυπική απόκλιση
5.6	0.2
100	5
235	20

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Προκαταρκτικές αναλύσεις για τους δείκτες 16S rRNA και COI

Για το γονίδιο 16S rRNA (**Εικόνα 4**) η προκαταρκτική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με 26 ακολουθίες. Ως καταλληλότερο μοντέλο επιλέχθηκε από το πρόγραμμα MEGA το μοντέλο T92 + G + I (Tamura, 1992) με δείκτες BIC = 4468.199 και AIC = 4086.019, με τον μέσο όρο των συχνοτήτων των βάσεων να είναι A = 29.8%, T = 29.8%, C = 20.2% και G = 20.2%. Η τιμή της παραμέτρου α της κατανομής gamma ήταν $\alpha = 0.23$.

Για το γονίδιο COI (**Εικόνα 5**) η προκαταρκτική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με 29 ακολουθίες. Ως καταλληλότερο μοντέλο επιλέχθηκε από το πρόγραμμα MEGA το μοντέλο T92 + I με δείκτες BIC = 4468.199 και AIC = 4086.019, με τον μέσο όρο των συχνοτήτων των βάσεων να είναι A = 27.9%, T = 27.9%, C = 22.1% και G = 22.1%.

Επειδή το πρόγραμμα BEAST διαθέτει μόνο τρία μοντέλα (HKY, TN93 και GTR), για τα δύο παραπάνω δέντρα επιλέχθηκε το δεύτερο καλύτερο μοντέλο, το HKY + G + I (Hasegawa et al., 1985).

3.2 Φυλογενετικά δέντρα για τους δείκτες 16S rRNA, COI και ITS1

Στις κύριες αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν ακολουθίες από τρεις γενετικούς δείκτες (16S rRNA, COI και ITS1), τα δέντρα των οποίων παρουσιάζονται αντίστοιχα στις **Εικόνες 6, 7 και 8**. Οι ακολουθίες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες εργασίες γενετικών αναλύσεων τόσο στο γένος *Artemia* (Baxevanis et al., 2006; Λεοντίου, 2012), όσο και σε άλλους οργανισμούς όπως *Streptocephalus* (Daniels et al., 2004), *Parartemia* (Remigio et al., 2001), *Brachionus* (Derry et al., 2003), *Branchinella* (Remigio et al., 2003).

Για το γονίδιο 16S rRNA (**Εικόνα 6**) προσδιορίστηκε ως καταλληλότερο το μοντέλο T92 + G με δείκτες BIC = 3671.412 και AIC = 3515.106. Επειδή το μοντέλο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στο BEAST, επιλέχθηκε το δεύτερο καλύτερο μοντέλο για το 16S rRNA, το TN93 + G (Tamura & Nei, 1993) με δείκτες BIC = 3685.037 και AIC = 3509.224 και τιμή της παραμέτρου $\alpha = 0.16$. Ο μέσος όρος των συχνοτήτων των βάσεων ήταν A = 30.4%, T = 29%, C = 17.7% και G = 22.9%.

Για το γονίδιο COI (**Εικόνα 7**) προσδιορίστηκε ως καταλληλότερο το μοντέλο HKY + G με δείκτες BIC = 5005.317 και AIC = 4828.722 και τιμή της παραμέτρου $\alpha = 0.21$.

Εικόνα 4. Φυλογενετικό δέντρο με τις ακολουθίες του γονιδίου 16S που κατασκευάστηκε κατά την προανάλυση με το πρόγραμμα BEAST. Οι χρωματισμένοι πληθυσμοί επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της τελικής ανάλυσης.

Εικόνα 5. Φυλογενετικό δέντρο με τις ακολουθίες του γονιδίου COI που κατασκευάστηκε κατά την προανάλυση με το πρόγραμμα BEAST. Οι χρωματισμένοι πληθυσμοί επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της τελικής ανάλυσης

Ο μέσος όρος των συχνοτήτων των βάσεων ήταν A = 23%, T = 33%, C = 24.5% και G = 19.5%. Για τον πυρηνικό γενετικό δείκτη ITS1 (Εικόνα 8) χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο το GTR + G (Tavaré, 1986), το οποίο είναι το πιο εξειδικευμένο εξελικτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται σε φυλογενετικές αναλύσεις. Το μοντέλο αυτό δεν προσδιορίστηκε ως καταλληλότερο από το πρόγραμμα MEGA, αλλά είναι το πιο ασφαλές λόγω ιδιοτήτων του συγκεκριμένου δείκτη. Οι τιμές των δεικτών βρέθηκαν BIC = 4800.843 και AIC = 4599.688 και η τιμή της παραμέτρου $\alpha = 10.09$. Ο μέσος όρος των συχνοτήτων των βάσεων ήταν A = 24.4%, T = 26.4%, C = 19.6% και G = 29.6%.

Τα δέντρα που προκύπτουν συμφωνούν στο ότι η *A. persimilis* αποτέλεσε το πρώτο είδος που απέκλινε από τον κοινό πρόγονο όλων των ειδών *Artemia*. Το γεγονός ότι οι τιμές posterior probabilities είναι ίσες με 1 και στα τρία δέντρα ενισχύει την υπόθεση αυτή, η οποία συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες με τους ίδιους δείκτες (Sun et al., 1999; Abatzopoulos et al., 2002; Gajardo et al., 2004; Baxevanis et al., 2005, 2006).

Από το φυλογενετικό δέντρο του δείκτη 16S rRNA προκύπτει ότι η *A. franciscana* και οι δύο ομάδες της *A. salina* (Ανατολική και Δυτική Μεσόγειος) προέρχονται από την ίδια εξελικτική γραμμή, η οποία διαχωρίστηκε πολύ νωρίς από τα Ασιατικά είδη, με τιμή posterior probability 0.84. Τα φυλογενετικά δέντρα των δεικτών COI και ITS1 δείχνουν ότι η *A. salina* σχηματίζει ξεχωριστή εξελικτική γραμμή η οποία διαχωρίζεται αμέσως μετά την *A. persimilis*, ενώ η *A. franciscana* ομαδοποιείται μαζί με τα υπόλοιπα είδη, δηλαδή την *A. sinica*, την *A. urmiana* και την *A. tibetiana* καθώς και όλα τα παρθενογενετικά στελέχη κάτω από τον ίδιο κόμβο. Οι τιμές posterior probabilities στους κόμβους αυτούς είναι 0.94 και 1 για τους δείκτες COI και ITS1, αντίστοιχα. Οι νεότερες μελέτες (Baxevanis et al., 2006) συμφωνούν με την εκδοχή των δέντρων COI και ITS1, απορρίπτοντας το σενάριο της ύπαρξης κοντινού κοινού προγόνου μεταξύ *A. salina* και *A. franciscana* που παρουσιάζεται στο δέντρο του 16S rRNA.

Η *A. sinica* τοποθετήθηκε και στα τρία δέντρα στον ίδιο κλάδο μαζί με τα παρθενογενετικά στελέχη της Κίνας (πληθυσμός Jiangsu). Ο κλάδος αυτός διαθέτει κοινό πρόγονο με τον κλάδο που οδήγησε στο σχηματισμό της *A. tibetiana*, της *A. urmiana* και των παρθενογενετικών στελεχών της Ελλάδας (Μεγάλο Έμβολο), της Σαρδηνίας (Sant' Antioco) και της Μαδαγασκάρης (Ankiembe). Καθένα από τα τρία δέντρα εμφανίζει διαφορετική τοπολογία για τον κλάδο αυτό. Οι ισχυρότερες τιμές posterior probabilities εμφανίζονται στο δέντρο του COI, το οποίο προτείνει ότι η *A. tibetiana* διαχωρίστηκε

πρώτη, ενώ η *A. ugmiana* ομαδοποιείται με παρθενογενετικά στελέχη της *A. Μεσογείου*, επιβεβαιώνοντας τη μελέτη των Agh et al. (2007). Στο δέντρο του 16S rRNA, αντίθετα, παρουσιάζεται στενή συγγένεια μεταξύ *A. ugmiana* και *A. tibetiana*, διαχωρίζοντάς τις από τον κλάδο που οδήγησε στα παρθενογενετικά στελέχη. Τέλος, και τα τρία δέντρα προτείνουν στενή συγγένεια μεταξύ των παρθενογενετικών στελεχών της Σαρδηνίας και της Μαδαγασκάρης.

3.3 Ανάλυση για τις ενιαίες ακολουθίες και χρονόγραμμα

Το φυλογενετικό δέντρο για τις ενιαίες ακολουθίες (Εικόνα 9) κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα BEAST, το οποίο εκτελέστηκε για 100 εκατομμύρια γενιές, ενώ στους μεμονωμένους δείκτες η αντίστοιχη τιμή είχε οριστεί στα 10 εκατομμύρια. Το δέντρο αυτό εμφανίζει όμοια τοπολογία με το δέντρο του COI, με πολύ ισχυρές τιμές posterior probabilities. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι η *A. persimilis* αποτελεί το πλέον αρχέγονο είδος *Artemia*, αφού είναι ο πρώτος κλάδος που αποκλίνει από τον κοινό πρόγονο. Επίσης, συμφωνεί με τα δέντρα COI και ITS1 όσον αφορά την προέλευση της *A. salina*, η οποία τοποθετείται σε ανεξάρτητη εξελικτική γραμμή από αυτή που έδωσε την *A. franciscana*, τα ασιατικά αμφιγονικά είδη και τα παρθενογενετικά στελέχη.

Το χρονόγραμμα (Εικόνα 10) παρουσιάζει τη φυλογένεση του δέντρου των ενιαίων ακολουθιών, με τη διαφορά ότι σε κάθε κόμβο, αντί για τιμές ύστερης πιθανοφάνειας (posterior probabilities), απεικονίζονται τιμές οι οποίες δηλώνουν το χρόνο που τελέστηκε ο διαχωρισμός των απογόνων του εκάστοτε κόμβου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο τελευταίος κοινός πρόγονος μεταξύ των κλάδων που προκύπτουν εκτιμάται ότι έζησε εκείνη την εποχή. Οι τιμές εκφράζουν εκατομμύρια χρόνια πριν και οι οριζόντιες μπάρες σε κάθε κόμβο δείχνουν το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης, με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Παρατηρείται ότι όσο πιο αρχέγονος είναι ο κοινός πρόγονος, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η ακριβέστερη εκτίμηση της περιόδου που έζησε (μεγαλύτερο τυπικό σφάλμα).

Για να κατασκευαστεί το χρονόγραμμα παραχωρήθηκαν στο πρόγραμμα BEAST τρεις γνωστές από τη βιβλιογραφία εκτιμήσεις χρονικών αποκλίσεων, σε τρεις διαφορετικούς κόμβους (βλ. Υλικά και Μέθοδοι). Με βάση αυτές εκτιμήθηκαν και όλες οι υπόλοιπες αποκλίσεις στο χρονόγραμμα

Εικόνα 6. Φυλογενετικό δέντρο του γένους *Artemia* με βάση τις ακολουθίες του γενετικού δείκτη 16S rRNA και το μοντέλο TN93 + G. Το δέντρο κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα BEAST και οι τιμές στους κόμβους απεικονίζουν τα posterior probabilities.

Εικόνα 7. Φυλογενετικό δέντρο του γένους *Artemia* με βάση τις ακολουθίες του γενετικού δείκτη COI και το μοντέλο HKY + G. Το δέντρο κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα BEAST και οι τιμές στους κόμβους απεικονίζουν τα posterior probabilities.

Εικόνα 8. Φυλογενετικό δέντρο του γένους *Artemia* με βάση τις ακολουθίες του γενετικού δείκτη ITS1 και το μοντέλο GTR + G. Το δέντρο κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα BEAST και οι τιμές στους κόμβους απεικονίζουν τα posterior probabilities.

Για επιβεβαίωση της εγκυρότητας των τριών αυτών χρονολογήσεων, πραγματοποιήθηκαν επίσης αναλύσεις με τη χρήση δύο εξ αυτών, ώστε να γίνει εκτίμηση της τρίτης, χωρίς αυτή να είναι γνωστή στο πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης ενίσχυσαν την αξιοπιστία των αρχικών χρονολογήσεων που παραχωρήσαμε στο BEAST. Πράγματι, όταν χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα 235 εκατομμύρια χρόνια της ρίζας του δέντρου και τα 5.6 εκατομμύρια χρόνια της Μεσσηνίου Κρίσης, η απόκλιση της *A. persimilis* προσδιορίστηκε στα 102 εκατομμύρια χρόνια πριν, επιβεβαιώνοντας τα 100 εκατομμύρια χρόνια που είχαμε ως προεπιλογή κατά την κατασκευή του χρονογράμματος. Όταν εκτελέστηκε το πρόγραμμα χωρίς να δώσουμε την πληροφορία για το διαχωρισμό των δύο ομάδων της *A. salina* κατά τη Μεσσηνίου Κρίση, ο κόμβος αυτός πήρε την τιμή 4.72, η οποία είναι κοντά στο 5.6 που προτείνεται από τη βιβλιογραφία.

Εικόνα 9. Φυλογενετικό δέντρο του γένους *Artemia* με βάση τις ακολουθίες που προέκυψαν από την ένωση των 16S rRNA, COI και ITS1. Για κάθε τμήμα της συνεχόμενης ακολουθίας που αντιπροσωπεύει έναν δείκτη, χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο μοντέλο για το δείκτη αυτό. Το δέντρο κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα BEAST και οι τιμές στους κόμβους απεικονίζουν τα posterior probabilities.

Εικόνα 10. Χρονόγραμμα για τις ενιαίες ακολουθίες. Το δέντρο κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα BEAST και οι τιμές στους κόμβους απεικονίζουν το χρόνο απόκλισης των δύο εξελικτικών γραμμών που προκύπτουν, σε εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι οριζόντιες μπλε μπάρες στους κόμβους υποδηλώνουν το τυπικό σφάλμα με 95% διάστημα εμπιστοσύνης.

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι χρονολογίες που εκτιμήθηκαν από το χρονόγραμμα για το διαχωρισμό των διαφόρων εξελικτικών γραμμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πιθανή ερμηνεία φυλογενετικών γεγονότων με βάση γεωλογικά φαινόμενα της εκάστοτε εποχής. Το φυλογενετικό δέντρο για τις ενιαίες ακολουθίες επιβεβαιώνει τη θεώρηση ότι η *A. persimilis* αποτελεί το πλέον αρχέγονο είδος *Artemia*, αφού είναι ο πρώτος κλάδος που αποκλίνει από τον κοινό πρόγονο. Η απόκλιση αυτή εκτιμήθηκε από το χρονόγραμμα στα 104 εκατομμύρια χρόνια πριν, περίοδος η οποία συμπίπτει με τον τεκτονικό διαχωρισμό της Ν. Αμερικής από την Γκοντβάνα.

Ο αποχωρισμός της εξελικτικής γραμμής της *A. salina* προσδιορίστηκε από το χρονόγραμμα στα 60 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η χρονολογία αυτή συμπίπτει ελαφρώς με την έναρξη του σχηματισμού της Μεσογείου. Η ομαδοποίηση του είδους στους πληθυσμούς Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου εκτιμήθηκε στα 5.5 εκατομμύρια χρόνια πριν με το τυπικό σφάλμα να είναι ελάχιστο. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην αποξήρανση της Μεσογειακής λεκάνης κατά τη Μεσσίβιο Κρίση Αλατότητας και την απομόνωση των ενδιαιτημάτων της *A. salina*. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται και από αναλύσεις AFLPs (Triantaphyllidis et al., 1997).

Το φυλογενετικό δέντρο των ενιαίων ακολουθιών συμφωνεί με τα δέντρα των γονιδίων COI και ITS1 όσον αφορά την προέλευση της *A. franciscana*, η οποία τοποθετείται σε ανεξάρτητη εξελικτική γραμμή από αυτή της *A. salina*. Αυτό προκύπτει και από αρκετές αναλύσεις, όπως RAPDs (Sun et al., 1999), όπου επισημάνθηκε ότι η γενετική απόσταση ανάμεσα στην *A. sinica* και τους παρθενογενετικούς πληθυσμούς είναι ίση με αυτήν ανάμεσα στην *A. franciscana* και τους παράκτιους παρθενογενετικούς πληθυσμούς της Κίνας. Επίσης, φυλογενετικές αναλύσεις βασισμένες στις ακολουθίες των γονιδίων COI και Cytb (Perez et al., 1994) έδειξαν ότι η *A. franciscana* έχει κοντινότερη σχέση με τους παρθενογενετικούς πληθυσμούς από ότι με την *A. salina*. Ακόμη, ανάλυση με βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά (Triantaphyllidis et al., 1997) ενισχύουν την υπόθεση ύπαρξης ισχυρής σχέσης ανάμεσα στην *A. franciscana* και στους παρθενογενετικούς πληθυσμούς.

Οι αμιφιγονικοί και παρθενογενετικοί πληθυσμοί του Νέου Κόσμου μοιράστηκαν τον τελευταίο κοινό πρόγονο με την *A. franciscana* περίπου 48 εκατομμύρια χρόνια πριν. Κατά την περίοδο εκείνη υπήρχε εκτεταμένη χερσαία επικοινωνία μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης (Mayr, 2001), η οποίαόταν διακόπηκε προκάλεσε την αναπαραγωγική απομόνωση των πληθυσμών που είχαν μεταναστεύσει στο κομμάτι της Αμερικής.

Γεωλογικά δεδομένα δείχνουν ότι το οροπέδιο του Θιβέτ είναι μια σχετικά ‘νεαρή’ περιοχή που σχηματίστηκε από την εκτεταμένη τεκτονική δραστηριότητα της Ινδίας και της Ευρασίας, μεταξύ 45-50 εκατομμύρια χρόνια πριν (Molnar, 2005). Μέχρι και το διάστημα μεταξύ 13-9 εκατομμύρια χρόνια πριν, όπου το ανατολικό τμήμα του Θιβέτ υπέστη μια ταχεία ανύψωση (Clark et al., 2005), σημειώθηκαν μεταβολές στη μορφολογία της περιοχής οι οποίες προκάλεσαν διάφορα βιογεωγραφικά γεγονότα στο γένος *Artemia*.

Σύμφωνα με τους Eimanifar et al. (2015), η απόκλιση μεταξύ των ασιατικών εξελικτικών γραμμών άρχισε περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια πριν. Στην παρούσα μελέτη, ο διαχωρισμός αυτός εκτιμήθηκε ότι συνέβη περίπου 24 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η *A. sinica* αποτελεί το πρώτο είδος που διαχωρίστηκε εξαιτίας της ανύψωσης του οροπεδίου του Θιβέτ και τον γεωγραφικό διαχωρισμό μεταξύ δυτικών (*A. urmiana*) και ανατολικών (*A. sinica*) αμφιγονικών ειδών *Artemia*. Στον κλάδο αυτό σημειώθηκε και το αρχαιότερο γνωστό συμβάν εμφάνισης της παρθενογένεσης, το οποίο έδωσε τον πληθυσμό της περιοχής Jiangsu της Κίνας. Ο διαχωρισμός αυτός εκτιμήθηκε περίπου στα 4 εκατομμύρια χρόνια πριν, νωρίτερα από ότι προτείνεται από τις προηγούμενες μελέτες (Baxevanis et al., 2006).

Ο κοινός πρόγονος των *A. tibetiana*, *A. urmiana* και των παρθενογενετικών πληθυσμών Μεσογείου και Μαδαγασκάρης εκτιμήθηκε ότι έζησε περίπου 4.8 εκατομμύρια χρόνια πριν, χρονολογία που πλησιάζει τα 5.4 εκατομμύρια χρόνια πριν που προτείνεται από τους Eimanifar et al. (2015). Κατά την περίοδο εκείνη είχε ολοκληρωθεί η ανύψωση του οροπεδίου του Θιβέτ. Αναλύσεις μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων έδειξαν ότι η *A. tibetiana* και η *A. urmiana* είναι ειδικά προσαρμοσμένες να επιβιώνουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα από την *A. franciscana* (Zhang et al., 2013).

Η *A. urmiana* ομαδοποιείται με το παρθενογενετικό στέλεχος της Ανατολικής Μεσογείου. Ο άμεσος κοινός πρόγονος αυτών εκτιμήθηκε ότι έζησε περίπου 2.5 εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ η λίμνη Urmia φαίνεται να σχηματίστηκε στο διάστημα 800-400 χιλιάδες χρόνια πριν (Manaffar et al., 2011). Εάν αυτές οι εκτιμήσεις είναι σωστές, η *A. urmiana* πρέπει να πρωτοεμφανίστηκε κάπου αλλού, και να μεταφέρθηκε στη λίμνη Urmia, σε ένα στάδιο του οποίου η χρονολόγηση δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα. Οι πληθυσμοί *A. urmiana* που εντοπίστηκαν στην Κριμαία (Abatzopoulos et al., 2009) προτάθηκε ότι αποτελούν την προέλευση των πληθυσμών της λίμνης Urmia (Shadrin et al., 2012; Anufriieva & Shadrin, 2013). Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν την υπόθεση αυτή (Eimanifar, 2015).

Οι περισσότερες έρευνες που μελετούν τη φυλογένεση της *Artemia* εστιάζουν στην εύρεση του προτύπου εμφάνισης της παρθενογένεσης, δηλαδή τον τόπο και την χρονολογία

που αυτή πρωτοεμφανίστηκε, και αν αυτό έγινε μία ή περισσότερες φορές. Μέχρι το 2006 επικρατούσε η άποψη ότι η παρθενογένεση εμφανίστηκε σε πληθυσμούς της Μεσογείου κατά την Μεσσίειο Κρίση Αλατότητας, όπου στα διάφορα απομονωμένα ενδιαιτήματα που δημιουργήθηκαν τα άτομα *Artemia* είχαν τη δυνατότητα να αναπαράγονται με παρθενογένεση. Παρ' όλα αυτά, σε καμία μελέτη μέχρι τώρα, όπως και η παρούσα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, δεν έχει βρεθεί μονοφυλετικός κλάδος για την παρθενογένεση που να αποχωρίστηκε πριν από 5.5 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή κατά την περίοδο της κρίσης αλατότητας της Μεσογείου.

Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει δύο ερμηνείες: είτε η γραμμή αυτή υπήρξε και κάποια στιγμή εξαφανίστηκε, οπότε είναι αδύνατο να εντοπισθεί, είτε η γραμμή αυτή διαθέτει σημερινό εκπρόσωπο, ο οποίος όμως δεν έχει δειγματοληφθεί ακόμα. Αν κανένα από αυτά τα δύο ενδεχόμενα δεν ισχύουν, τότε απλά το σενάριο που αναφέρθηκε προηγουμένως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, όσο ιδανικό και αν ακούγεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναζητηθεί αλλού η προέλευση της παρθενογένεσης.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε την πλειοψηφία των προηγούμενων μελετών. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των τριών γενετικών δεικτών 16S rRNA, COI και ITS1, αλλά και η κατασκευή χρονογράμματος έδειξαν τα παρακάτω σχετικά με τη φυλογένεση της *Artemia*.

Η *A. persimilis* αποτελεί το πιο αρχέγονο είδος του γένους και ο διαχωρισμός της πραγματοποιήθηκε περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια πριν, κατά τον τεκτονικό διαχωρισμό της Νοτίου Αμερικής από την Γκοντβάνα.

Το δεύτερο είδος που διαχωρίζεται εξελικτικά είναι η *A. salina*, κατά την περίοδο σχηματισμού της Μεσογειακής λεκάνης, περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι δύο ξεκάθαρα διαφοροποιημένες γενετικές ομάδες *A. salina* που παρατηρούμε σήμερα στη Μεσόγειο είναι αποτέλεσμα της Μεσσίγειου Κρίσης Αλατότητας, που συνέβη 5.5 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Η *A. franciscana* βρίσκεται εγγύτερα εξελικτικά με τα ασιατικά αμφιγονικά είδη και το σύνολο των παρθενογενετικών πληθυσμών.

Οι παρθενογενετικοί πληθυσμοί συσχετίζονται και με τα τρία ασιατικά αμφιγονικά είδη, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της πολυφυλετικής προέλευσης της παρθενογένεσης στο γένος. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις για το πόσες φορές και πότε αναδύθηκε ανεξάρτητα η ιδιότητα αυτή (Perez et al., 1994; Baxevanis et al., 2006) και είναι απαραίτητο να διερευνηθεί περαιτέρω με τη χρήση πλήθους μοριακών, γεωλογικών, κλιματικών και βιογεωγραφικών δεδομένων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η φυλογένεση της *Artemia* έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Οι ιδιαιτερότητες τόσο των ενδιαιτημάτων (υπέραλα οικοσυστήματα) όσο και της αναπαραγωγής της (αμφιγονία και παρθενογένεση) την καθιστούν οργανισμό-μοντέλο για τη μελέτη εξελικτικών διαδικασιών. Ένα από τα ζητήματα που διερευνάται εκτενώς είναι οι χρόνοι απόκλισης των διαφόρων εξελικτικών κλάδων της *Artemia*, καθώς και το πρότυπο εμφάνισης της παρθενογένεσης στο γένος. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανανέωση της προϋπάρχουσας γνώσης σχετικά με τη φυλογένεση και τους χρόνους απόκλισης της *Artemia*, χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα και σύγχρονα βιοπληροφορικά εργαλεία. Κατασκευάστηκαν φυλογενετικά δέντρα για τους δείκτες 16S, COI και ITS1, καθώς και για τις ενιαίες ακολουθίες των τριών αυτών δεικτών. Επίσης, κατασκευάστηκε χρονόγραμμα που εκτιμά τις χρονολογίες που διαχωρίστηκαν οι κλάδοι μεταξύ τους. Τα δεδομένα που προέκυψαν συμφωνούν με τη βιβλιογραφία, δηλαδή ότι: α) η *A. persimilis* αποτελεί το πλέον αρχέγονο είδος που απέκλινε κατά τον αποχωρισμό της Ν. Αμερικής από την Γκοντβάνα, β) ότι η *A. franciscana* σχηματίζει ανεξάρτητη γραμμή από την *A. salina*, γ) οι δύο διακριτές γενετικά ομάδες της *A. salina* προέκυψαν κατά την Μεσσίγειο Κρίση Αλατότητας της Μεσογείου 5.5 εκατομμύρια χρόνια πριν, και δ) ότι η *A. sinica* τοποθετείται σε διαφορετικό κλάδο από τα υπόλοιπα αμφιγονικά Ασιατικά είδη. Από το χρονόγραμμα προέκυψε ότι η παρθενογένεση πρωτοεμφανίστηκε στο γένος περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια πριν, στην περιοχή της Κίνας. Παρόλο που παλαιότερα εικάζόταν ότι η παρθενογένεση εμφανίστηκε στη Μεσόγειο κατά την περίοδο της κρίσης αλατότητας, η υπόθεση αυτή απορρίπτεται και από την παρούσα μελέτη, όπως και από αυτή των Baxevanis et al. (2006). Κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω μελέτη της φυλογένεσης της *Artemia* με περισσότερους δείκτες και πληθυσμούς, ώστε να διαλευκανθεί η προέλευση της παρθενογένεσης μέσα στο γένος.

SUMMARY

The phylogenetic history of *Artemia* has been of extensive interest by researchers for many years. Its unique environments (hypersaline ecosystems) and reproductive methods (bisexuality and parthenogenesis) have made it a model organism for the study of evolutionary processes. Some of the most investigated topics are the divergence times, as well as the recurrence of parthenogenesis in the genus. The current work aims to update the existing knowledge on phylogeny and divergence times of *Artemia*, using the most recent available data and modern bioinformatics tools. Phylogenetic trees for the genetic loci 16S rRNA, COI and ITS1 were constructed, as well as for the concatenated sequences of these markers. Also, a chronogram was constructed to estimate the divergence times of different clades. The outcome of this research comes in agreement with the current literature, specifically: a) *A. persimilis* is the most ancient species that diverged during the separation of S. America from Gondwana, b) *A. franciscana* forms a separate lineage from *A. salina*, c) the two genetically distinct clusters of *A. salina* resulted during the desiccation of the Mediterranean basin (Messinian Salinity Crisis), and d) *A. sinica* clade is differentiated from the rest of Asian bisexuals. The chronogram suggests that parthenogenesis firstly appeared in the genus around 4 million years ago, in the region of China. Although it was formerly hypothesized that parthenogenesis emerged in the Mediterranean region during its desiccation, this hypothesis is denied by this study, as it was also done by Baxevanis et al. (2006). A further investigation of *Artemia* phylogeny with the use of more genetic markers and populations is considered necessary to clear up the origin of parthenogenesis within the genus.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Λεοντίου Ι (2012). Βιογεωγραφική και φυλογενετική ανάλυση των ειδών του γένους *Artemia* με τη χρήση βιοπληροφορικής. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
- Abatzopoulos TJ, Kastritsis CD, Triantaphyllidis CD (1986). A study of karyotypes and heterochromatic associations in *Artemia*, with special reference to two N. Greek populations. *Genetica*, **71**: 3-10.
- Abatzopoulos TJ, Zhang B, Sorgeloos P. (1998). *Artemia tibetiana*: preliminary characterization of a new *Artemia* species found in Tibet (People's Republic of China). *International Study on Artemia. LIX. International Journal of Salt Lake Research*, **7**: 41-44.
- Abatzopoulos TJ, Kappas I, Bossier P, Sorgeloos P, Beardmore JA (2002). Genetic characterization of *Artemia tibetiana* (Crustacea: Anostraca). *Biological Journal of the Linnean Society*, **75**: 333-344.
- Abatzopoulos TJ, Amat F, Baxevanis AD, Belmonte G, Hontoria F, Maniatsi S, Moscatello S, Mura G, Shadrin N (2009). Updating Geographic Distribution of *Artemia urmiana* Günther 1890 (Branchiopoda: Anostraca) in Europe: An Integrated and Interdisciplinary Approach, *International Review of Hydrobiology*, **94**: 560-579.
- Agh N, Abatzopoulos TJ, Van Stappen G, Rouhani SMR, Sorgeloos P (2007). Coexistence of sexual and parthenogenetic *Artemia* populations in Lake Urmia and neighbouring lagoons. *International Review of Hydrobiology*, **92**: 48-60.
- Akaike H (1974). A new look at the statistical model identification *IEEE Transactions on Automatic Control*, **19**: 716-723.
- Anufriieva E, Shadrin N (2013). Hypothesis of the origin of *Artemia urmiana* (Anostraca, Crustacea) in the Crimea: an essay of the paleo-reconstruction. *Scientific Notes of Taurida National University named after VI Vernadsky: Geography*, **7**: 41-44.

- Asem A (2008). Historical record on brine shrimp *Artemia* more than one thousand years ago from Urmia Lake, Iran. *Journal of Biological Research-Thessaloniki*, **9**: 113-114.
- Badaracco G, Baratelli L, Ginelli E, Meneveri R, Plevani P, Valsasini P, Barigozzi C (1987). Variations in repetitive DNA and heterochromatin in the genus *Artemia*. *Chromosoma*, **95**: 71-75.
- Barigozzi C, Valsasini P, Ginelli E, Badaracco G, Levani P, Baratelli L (1987). Further data on repetitive DNA and speciation in *Artemia*. In: *Sorgeloos P, Bengtson DA, Declair W, Jaspers E (eds), Artemia Research and its Applications, Vol. 1*. Universa Press, pp. 103-105.
- Baxevanis AD, Triantaphyllidis GV, Kappas I, Triantafyllidis A, Triantaphyllidis CD, Abatzopoulos TJ (2005). Evolutionary assessment of *Artemia tibetiana* (Crustacea, Anostraca) based on morphometry and 16S rRNA RFLP analysis. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **43**: 189-198.
- Baxevanis AD, Kappas I, Abatzopoulos TJ (2006). Molecular phylogenetics and asexuality in the brine shrimp *Artemia*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **40**: 724-738.
- Beardmore JA, Abreu-Grobois FA (1983). Taxonomy and evolution in the brine shrimp *Artemia*. In: *Oxford GS, Rollinson D (eds), "Protein Polymorphism: Adaptive and Taxonomic Significance"*, Academic Press, pp. 153-164.
- Browne RA, McDonald GH (1982). Biogeography of the brine shrimp *Artemia*: distribution of parthenogenetic and sexual populations. *Journal of Biogeography*, **9**: 331-338.
- Browne RA, Bowen ST (1991). Taxonomy and population genetics of *Artemia*. In: *Browne RA, Sorgeloos P, Trotman CNA (eds), Artemia biology*. CRC Press, pp. 221-235.
- Butlin R (2002). Evolution of sex: The costs and benefits of sex: new insights from old asexual lineages. *Nature Reviews Genetics*, **3**: 311-317.

- Clark MK, House MA, Royden LH, Whipple KX, Burchfiel BC, Zhang X, Tang W (2005). Late Cenozoic uplift of southeastern Tibet. *Geology*, **33**: 525-528.
- Clegg JS, Willsie JK, Jackson SA (1999). Adaptive significance of a small heat-shock/ α -crystallin protein in encysted embryos of the brine shrimp *Artemia franciscana*. *American Zoologist*, **39**: 836-847.
- Clegg JS, Trotman C (2002). Physiological and biochemical aspects of *Artemia* ecology In: *Abatzopoulos TJ, Beardmore JA, Clegg JS, Sorgeloos P (eds), Artemia Basic and Applied Biology*. Kluwer Academic Publishers, pp. 129-170.
- Daniels SR, Hamer M, Rogers C (2004). Molecular evidence suggests an ancient radiation for the fairy shrimp genus *Streptocephalus* (Branchiopoda: Anostraca). *Biological Journal of the Linnean Society*, **82**: 313-327.
- Derry AM, Hebert PDN, Prepas EE (2003). Evolution of rotifers in saline and subsaline lakes: A molecular phylogenetic approach. *Limnology and Oceanography*, **48**: 675-685.
- Drummond AJ, Suchard MA, Xie D and Rambaut A (2012). Bayesian phylogenetics with BEAUti and the BEAST 1.7. *Molecular Biology and Evolution*, **29**: 1969-1973.
- Eimanifar A, Van Stappen G, Wink M (2015). Geographical distribution and evolutionary divergence times of Asian populations of the brine shrimp *Artemia* (Crustacea, Anostraca). *Zoological Journal of the Linnean Society*, **174**: 447-458.
- Engelstädter J (2008). Constraints on the evolution of asexual reproduction. *Bioessays*, **30**: 1138-1150.
- Gajardo G, Mercado C, Beardmore JA, Sorgeloos P (1999). International study on *Artemia*. LX. Allozyme data suggest that a new *Artemia* in southern Chile (29° S; $73^{\circ}45'$ W) is *A. persimilis*. *Hydrobiologia*, **405**: 117-123.

- Gajardo G, Crespo J, Triantafyllidis A, Tzika A, Baxevanis AD, Kappas I, Abatzopoulos TJ (2004). Species identification of Chilean *Artemia* populations based on mitochondrial DNA RFLP analysis. *Journal of Biogeography*, **31**: 547-555.
- Hall TA (1999). BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. *Nucleic Acids Symposium Series*, **41**: 95-98.
- Hasegawa M, Kishino H, Yano T (1985). Dating of the human-ape splitting by a molecular clock of mitochondrial DNA. *Journal of Molecular Evolution*, **22**: 160-174.
- Hou L, Xiangdong B, Xiangyang Z, Chongbo H, Lei Y, Ruozhu Q, Zhanjiang L (2006). Molecular systematics of bisexual *Artemia* populations. *Aquaculture Research*, **37**: 671-680.
- Jackson SA, Clegg JS (1996). Ontogeny of low molecular weight stress protein p26 during early development of the brine shrimp, *Artemia franciscana*. *Development Growth and Regeneration*, **38**: 153-160.
- Kappas I, Abatzopoulos TJ, Van Hoa N, Sorgeloos P, Beardmore JA (2004). Genetic and reproductive differentiation of *Artemia franciscana* in a new environment. *Marine Biology*, **146**: 103-117.
- Kappas I, Baxevanis AD, Maniatsi S, Abatzopoulos TJ (2009). Porous genomes and species integrity in the branchiopod *Artemia*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **52**: 192-204.
- Kondrashov AS (1988). Deleterious mutations and the evolution of sexual reproduction. *Nature*, **336**: 435-440.
- Krijgsman W, Hilgen FJ, Raffi I, Sierro FJ, Wilson DS (1999). Chronology, causes and progression of the Messinian salinity crisis. *Nature*, **400**: 652-655.
- Lavens P, Sorgeloos P (1996) Manual on the production and use of live food for aquaculture. *FAO Fisheries Technical Paper No. 361*.

- Maccari M, Gomez A, Hontoria F, Amat F (2013). Functional rare males in diploid parthenogenetic *Artemia*. *Journal of Evolutionary Biology*, **26**: 1934-1948.
- Maniatsi S, Kappas I, Baxevanis AD, Farmaki S, Abatzopoulos TJ (2009). Sharp phylogenetic breaks and patterns of genealogical concordance in the brine shrimp *Artemia franciscana*. *International Journal of Molecular Sciences*, **10**: 5455-5470.
- Maniatsi S, Baxevanis AD, Kappas I, Deligiannidis P, Triantafyllidis A, Papakostas S, Bougiouklis D, Abatzopoulos TJ (2011). Is polyploidy a preserving or an adaptive evolutionary pattern? The case of the brine shrimp *Artemia*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58**: 353-354.
- Manaffar R, Zare S, Agh N, Siyabgods A, Soltanian S, Mees F, Sorgeloos P, Bossier P, Van Stappen G (2011). Sediment cores from Lake Urmia (Iran) suggest the inhabitation by parthenogenetic *Artemia* around 5,000 years ago. *Hydrobiologia*, **671**: 65-74.
- Maynard Smith J (1978). *The Evolution of Sex*. Cambridge University Press.
- Mathers TC, Hammond RL, Jenner RA, Hanfling V, Gomez A (2013). Multiple global radiations in tadpole shrimps challenge the concept of 'living fossils'. *PeerJ*, **1**: e62.
- Mayr E (2001). *What Evolution Is?* Basic Books.
- Molnar P (2005). Mio-Pliocene growth of the Tibetan plateau and evolution of east Asian climate. *Palaeontologica Electronica* 8.1.2 <http://palaeo-electronica.org/paleo/2005_1/molnar2/issue1_05.htm>.
- Muñoz J, Gomez A, Green AJ, Figuerola J, Amat F, Rico C (2008). Phylogeography and local endemism of the native Mediterranean brine shrimp *Artemia salina*. *Molecular Ecology*, **17**: 3160-3177.

- Muñoz J, Amat F, Green AJ, Figuerola J, Gomez A (2013). Bird migratory flyways influence the phylogeography of the invasive brine shrimp *Artemia franciscana* in its native American range. *PeerJ*, **1**: e200.
- Perez ML, Valverde JR, Batuecas B, Amat F, Marco R, Garesse R (1994). Speciation in the *Artemia* genus: mitochondrial DNA analysis of bisexual and parthenogenetic brine shrimps. *Journal of Molecular Evolution*, **38**: 156-168.
- Parraguez M, Gajardo G, Beardmore JA (2009). The New World *Artemia* species *A. franciscana* and *A. persimilis* are highly differentiated for chromosome size and heterochromatin content. *Hereditas*, **146**: 93-103.
- Rambaut A, Suchard MA, Xie D, Drummond AJ (2014). Tracer v1.6. Available from <http://beast.bio.ed.ac.uk/Tracer>.
- Remigio EA, Hebert PDN (2000). Affinities among Anostracan (Crustacea: Branchiopoda) families from phylogenetic analyses of multiple gene sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **17**: 117-128.
- Remigio EA, Hebert PDN, Savage A (2001). Phylogenetic relationships and remarkable radiation in *Parartemia* (Crustacea: Anostraca), the endemic brine shrimp of Australia: evidence from mitochondrial DNA sequences. *Biological Journal of the Linnean Society*, **74**: 59-71.
- Remigio EA, Timms BV, Hebert PDN (2003). Phylogenetic systematics of the Australian fairy shrimp genus *Branchinella* based on mitochondrial DNA sequences. *Journal of Crustacean Biology*, **23**: 436-442.
- Ruiz O, Amat F, Saavedra C, Papeschi A, Cohen RG, Baxevanis AD, Kappas I, Abatzopoulos TJ, Navarro JC (2008). Genetic characterization of Argentinean *Artemia* species with different fatty acid profiles. *Hydrobiologia*, **610**: 223-234.
- Shadrin N, Anufriieva E, Galagovets E (2012). Distribution and historical biogeography of *Artemia leach*, 1819 (Crustacea: Anostraca) in Ukraine. *International Journal of Artemia Biology*, **2**: 30-42.

- Stenberg P, Lundmark M, Knutelski S, Saura A (2003). Evolution of clonality and polyploidy in a weevil system. *Molecular Biology and Evolution*, **20**: 1626-1632.
- Sun Y, Zhong Y-C, Song W-Q, Zhang R-S, Chen R-Y (1999). Detection of genetic relationships among four *Artemia* species using randomly amplified polymorphic DNA (RAPD). *International Journal of Salt Lake Research*, **8**: 139-147.
- Tamura K (1992). Estimation of the number of nucleotide substitutions when there are strong transition-transversion and G+C-content biases. *Molecular Biology and Evolution*, **9**: 678-687.
- Tamura K, Nei M (1993). Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. *Molecular Biology and Evolution*, **10**: 512-526.
- Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipowski A, Kumar S (2013). MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0. *Molecular Biology and Evolution*, **30**: 2725-2729.
- Tavaré S (1986). Some probabilistic and statistical problems in the analysis of DNA sequences In: Miura RM (ed) *Lectures on Mathematics in the Life Sciences*. Providence (RI) American Mathematical Society, pp 57-86.
- Thompson JD, Gibson TJ, Plewniak F, Jeanmougin F, Higgins DG (1997). The ClustalX windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools. *Nucleic Acids Research*, **25**: 4876-4882.
- Triantaphyllidis GV, Criel GRJ, Abatzopoulos TJ, Thomas KM, Peleman J, Beardmore JA, Sorgeloos P (1997). International Study on *Artemia*. LVII. Morphological and molecular characters suggest conspecificity of all bisexual European and North African *Artemia* populations *Marine Biology*, **129**: 477-487.
- Triantaphyllidis GV, Abatzopoulos TJ, Sorgeloos P (1998). Review of the biogeography of the genus *Artemia* (Crustacea, Anostraca). *Journal of Biogeography*, **25**: 213-226.

- Tyson E, Sullivan M (1980). Scanning electron microscopy of the frontal knobs of the male brine shrimp. *Transactions of the American Microscopical Society*, **99**: 167-172.
- Vaidya G, Lohman DJ, Meier R (2010). SequenceMatrix: concatenation software for the fast assembly of multi-gene datasets with character set and codon information. *Cladistics*, **27**: 171-180.
- Van Stappen G (1996). Introduction, biology and ecology of *Artemia* In: *Lavens P, Sorgeloos P(eds), Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper 361*, Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Zhang H, Luo Q, Sun J, Liu F, Wu G, Yu J, Wang W (2013). Mitochondrial genome sequences of *Artemia tibetiana* and *Artemia urmiana*: assessing molecular changes for high plateau adaptation. *Science China. Life Sciences*, **56**: 440-452.